

Franz Zeilner

**Abschlussarbeit (Diplomarbeit) Universitätslehrgang
(Diplomlehrgang) Psychotherapeutisches Propädeutikum**

**Thema: „Ist die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) eine geeignete
Therapieform (Psychotherapie) zur Behandlung von Depressionen
und Burnout?“**

Titel der Abschlussarbeit

**“Psychotherapie - Hilfe für Menschen mit psychischen
Problemen?”**

**“Ist die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) eine geeignete
Therapieform (Psychotherapie) zur Behandlung von
Depressionen und Burnout?”**

Verfasser(in)

Mag. Dr. Franz Zeilner BA MA

Diplomlehrgang

Psychotherapeutisches Propädeutikum

Kurs 49

Wien, am _____

ARGE Bildungsmanagement

BegutachterInnen: Namen der Prüferin
 Name des Prüfers

INHALTSVERZEICHNIS

ABSTRAKT	IV
ABSTRACT	V
1 EINLEITUNG	1
2 THEORETISCHER TEIL	2
2.1 <i>Welcher Nutzen kann durch Psychotherapie erreicht werden?</i>	2
2.2 <i>Wie funktioniert Psychotherapie grundsätzlich?</i>	3
2.3 <i>Die historische Betrachtung der (kognitiven) Verhaltenstherapie</i>	4
2.4 <i>Wie funktioniert die kognitive Verhaltenstherapie?</i>	6
3 UNTERSUCHUNGSGEGENSTÄNDE: WIRKUNG VON PSYCHOTHERAPIE BEI DEPRESSION UND BURNOUT	7
4 DEPRESSION	7
4.1 <i>Studie: Wirksamkeit der Verhaltenstherapie bei Depression</i>	9
4.2 <i>Studie: Antidepressiva etwas wirksamer als Psychotherapie</i>	10
4.3 <i>Ein systematisches Review von Studien zur Wirkung von Psychotherapie im Vergleich mit Pharmakotherapie</i>	10
4.4 <i>Online-/Internet-Programme zur Psychotherapie bei Depression: Vielfach basierend auf den therapeutisch etablierten Prinzipien der kognitiven Verhaltenstherapie</i>	11
5 BURNOUT	12
6 PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN IM ICD-10	14
7 WIEDEREINGLIEDERUNG INS ARBEITSLEBEN DURCH PSYCHOTHERAPEUTISCHE ANSÄTZE	16
8 DIE KOGNITIVE VERHALTENSTHERAPIE ZUR UNTERSTÜTZUNG DER WIEDEREINGLIEDERUNG IN DEN ARBEITSPROZESS BEI DEPRESSION UND BURNOUT	18
8.1 <i>Integration des Manuals „Arbeitsplatzfokussierte Verhaltenstherapie“ in die Standard-Kognitive Verhaltenstherapie</i>	18
8.2 <i>Untersuchungen zur Wirksamkeit von Interventionen</i>	19
8.3 <i>Das therapeutische Vorgehen: auf Hypnose beruhende Psychotherapien und die kognitive Verhaltenstherapie</i>	20
8.4 <i>Die erkrankungsrelevanten Schemata werden identifiziert: Die KVT fokussiert das Hier und Jetzt</i>	21
8.5 <i>Der Ressourcen- oder Salutogenese Ansatz, das Schemamodell und die Stressimpfung (Copingstrategien)</i>	22
8.5.1 <i>Der Ressourcen- oder Salutogenese-Ansatz</i>	22
8.5.2 <i>Das „Schemamodell“ bzw. die „Schematherapie“</i>	24
8.5.3 <i>Die Stressimpfung bzw. das Stressimpfungstraining: Ein therapeutisches Verfahren zur Vermittlung von Kompetenzen</i>	24
9 PRAKTISCHER TEIL	25

9.1	<i>Grundlegendes</i>	25
9.2	<i>Die einzelnen Therapiesitzungen</i>	25
10	REFLEXION/ZUSAMMENFASSUNG/BEMERKUNGEN	28
	LITERATURVERZEICHNIS	33

ABSTRAKT

Die Frage nach (möglichen) Wirkungen von Psychotherapie bei der Behandlung von Menschen mit psychischen Problemen muss sehr differenziert betrachtet und auch differenziert beantwortet werden. Mittlerweile gibt es für manche Richtungen der Psychotherapie, besonders der kognitiven Verhaltenstherapie, gute Wirkungsnachweise. Durch Psychotherapie soll betroffenen Personen mittels Strategien vor allem geholfen werden aus dem emotionalen Tief der psychischen Erkrankung herauszufinden und Rückfälle zu verhindern. Depressionen und Burnout sind psychische Erkrankungen, die Leidensdruck und andere negative Folgen mit sich bringen, die aber nicht hingenommen werden müssen, weil es bereits zahlreiche Interventionsmöglichkeiten gibt. Diese betreffen die Bereiche Medizin, Psychologie, Psychotherapie usw., die auch in Kombination sinnvoll sein können. Vor Behandlungsbeginn ist jedenfalls eine exakte Diagnose und die Beachtung der Lebenssituation der konkreten Person absolut notwendig. Der noch relativ neue Bereich psychotherapeutischer Interventionen, hier der kognitiven Verhaltenstherapie, zur Unterstützung von Depression und Burnout betroffener Personen im Kontext des Arbeitslebens bzw. der betrieblichen Wiedereingliederung bedeutet auch Teamfähigkeit der Akteure im Kontext des Betrieblichen (Wieder-)Eingliederungsmanagements (BEM). Unter dem Aspekt von Kosten/Nutzen kann professionelle Psychotherapie vor allem bewirken, dass krankheitsbedingte Arbeitsausfälle reduziert und Frühpensionierungen verhindert werden. Damit ist grundsätzlich auch eine positive Wirkung auf soziale Folgekosten für Betroffene und deren Familie verbunden. Die persönliche Verantwortung, das „Empowerment“, der Patient/innen und Klient/innen ist dabei sehr wesentlich.

Die vorliegende Arbeit fokussiert besonders die Möglichkeiten durch Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie bei Depressionen und Burnout und zeigt auch wesentliche Ziele der Intervention auf.

Schlagwörter: Psychotherapie, kognitive Verhaltenstherapie, Depressionen, Burnout, Wirkungsnachweis, Betriebliche Wiedereingliederung

ABSTRACT

The question concerning the (potential) effects of psychotherapy in the treatment of people suffering from psychological distress requires a differentiated view as well as differentiated answers. Some psychotherapeutic approaches currently in use, in particular those related to cognitive behavioural therapy, have demonstrated a positive effect. Psychotherapeutic strategies shall assist affected individuals in finding ways out the emotional doldrums related psychological distress and preventing relapse. Depression and burnout are psychological disorders which cause suffering and may have other negative consequences. However, there is no need to put up with such consequences as numerous options of intervention are meanwhile available. Interventions may take place in a medical, psychological or psychotherapeutic setting, or may also be efficiently combined. Before commencing treatment, it is essential to accurately diagnose the affected individual disorder and personal living conditions. The relatively new techniques of psychotherapeutic Intervention – in our case cognitive behavioural therapy – and their supportive use in the treatment of individuals suffering from depression or burnout as a result of their work conditions and their occupational reintegration also requires all involved players to work in a team in the context of occupational reintegration management. With due consideration of all related costs and benefits, professional psychotherapy may help to reduce the number of days related to sickness leave as well as early retirement. In principle, this has a positive effect on social follow-up costs for those affected as well as their families. Personal responsibility of patients and clients, also referred to as „empowerment“, plays a decisive role in this respect.

This thesis focuses in particular on available options for the treatment of depression and burnout by using methods of cognitive behavioural therapy, and highlights the key objectives of intervention.

Keywords: psychotherapy, cognitive behavioural therapy, depression, burnout, proof of efficacy, occupational reintegration

DIE PERSÖNLICHE AUSEINADERSETZUNG MIT DEM THEMA, DEM KONZEPT UND VERBINDUNGEN MIT MEINER ERFAHRUNG

Die persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema meiner schriftlichen Arbeit – die sich nach gesetzlichen und institutsinternen Vorgaben richtet - erfolgte durch ein besonderes Interesse an der Problematik Burnout und Depressionen und den damit verbundenen negativen Folgen für Betroffene und auch deren Familien. Die Auseinandersetzung mit dem Thema erforderte ein intensives Literaturstudium, Analysen von Studien usw. die auch für die Erstellung des Konzeptes wichtig waren.

Verbindungen mit eigenen Erfahrungen sind vor allem durch mein Berufsumfeld vorhanden. Im Lehrberuf ist die Burnout Problematik nicht selten und führt auch zu Krankenständen und (Früh-) Pensionierungen. Gespräche mit Personen die von Burnout betroffen waren fand ich sehr interessant, es wurde dadurch vor allem der Leidensdruck sehr deutlich. Ob aber tatsächlich Burnout vorlag oder eventuell bereits eine Depression war für mich als Studierender der Studienrichtung „Psychotherapeutisches Propädeutikum“ mehrmals nicht so klar. Es entstand aber für mich der Eindruck, dass betroffene Personen leichter über Burnout sprechen können als über Depressionen, sie brauchen aber in beiden Fällen eindeutig professionelle Hilfe. Der Themenbereich Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess im Kontext des BEG entstand durch mein persönliches Interesse am Thema Gesundheit im Arbeitsleben. Arbeit ist im Leben eines Menschen sehr wichtig, es besteht auch ein eindeutiger Zusammenhang mit Gesundheit. Arbeit ist für ein sinnerfülltes Leben grundsätzlich wichtig. Mögliche Vorteile psychotherapeutischer Interventionen im Kontext des Gesundheitsmanagements von Unternehmen sind noch wenig untersucht, sie stehen aber bereits im Interesse der Forschung.

Im Rahmen der Praktika für das Psychotherapeutische Propädeutikum hatte ich grundsätzlich viele interessante Möglichkeiten mit psychisch kranken Menschen Gespräche zu führen, an Behandlungen usw. teilzunehmen, vor allem aber praktische Tätigkeiten zu erfüllen. Verbindungen mit Erfahrungen in Praktika betreffend ist wesentlich, dass jeder einzelne Mensch denkt, fühlt und handelt. Das wurde dann auch in Gesprächen mit Verhaltenstherapeut/innen klar aufgezeigt. Diese drei Bereiche wirken auch zusammen. Wenn dieses Zusammenwirken gestört

ist bzw. schlecht funktioniert, können psychische Probleme (psychische Erkrankungen) entstehen. Dass psychische Probleme massiv sein können wurde mir in Praktika sehr bewusst, auch dass die davon betroffenen Menschen professionelle Hilfe brauchen, vor allem wegen des damit verbundenen Leidensdrucks. Ich hatte in Praktika, wo die Tätigkeiten überwiegend mit Praxisbezug waren, auch die Möglichkeit in Krankenakte Einsicht zu nehmen und fachspezifische Literatur zu studieren. Die Verhaltenstherapie wird in der Literatur als eine sehr anerkannte Therapierichtung dargestellt und geht davon aus, dass beim Menschen – eigentlich in allen Situationen des Lebens – drei wesentliche Systeme wirken. Das sind das körperlich-emotionale System, das Gedanken- bzw. kognitive System und das motorische System. Das *körperlich-emotionale System* betreffend laufen im Körper des Menschen vielfach komplizierte Prozesse ab, die auch wesentlich für Gefühle sind. Körperliche Prozesse und Gefühle haben gegenseitig aufeinander Einfluss. Ein Beispiel ist hier die Beschleunigung oder Verlangsamung des Herzschlags. Das *Gedanken- und kognitive System* betreffend ist wesentlich, dass ein Mensch ständig die Situation bewertet in der er sich befindet, er verknüpft diese mit Erinnerungen an früher gemachte Erfahrungen und hat auch Erwartungen für die Zukunft. Zudem sind aus der Sicht der Verhaltenstherapie auch Einstellungen, Prinzipien und Normen wesentlich. Das *motorische System* betreffend ist wesentlich dass ein Mensch handelt, sich bewegt, reagiert usw. Die motorischen Grundeigenschaften bzw. deren Ausprägungsgrad sind hier sehr wesentlich. Das Verhalten eines Menschen kann als Zusammenwirken dieser drei Systeme in konkreten Lebenssituationen verstanden werden.

Ein Selbstverständnis der Psychotherapie:

„Individuelle Begegnungen und Zurverfügungstellung der Beziehung, um Veränderungen im Menschen in Gang setzen zu können. Dieses Selbstverständnis ist fundamental“ (G. Mehta)

Individuelle Begegnungen: Diese individuellen „Begegnungen sind ziel-, handlungs- und problemorientiert. Die aktive Beteiligung der Patient/innen ist notwendig, die aber nicht auf die Therapiestunde bzw. auf die Zeit der individuellen Begegnung begrenzt ist. Anwendungen im Alltag sind hier sehr wesentlich.

Zurverfügungstellung der Beziehung: Die therapeutische Beziehung ist ein zentraler Wirkfaktor der Psychotherapie. Der Zusammenhang zwischen therapeutischer Beziehung und dem Therapieerfolg kann durch Studien belegt werden (z.B. Horvath/Symonds 1991). Es gibt viele unterschiedliche Konzepte einer therapeutischen Beziehung. Grundsätzlich besteht in der Forschung Konsens darüber, dass die therapeutische Beziehung wesentlich für den Erfolg oder Misserfolg einer Psychotherapie ist. Das ist unabhängig davon welches Verfahren angewendet wird und welche Methoden konkret verwendet werden. Das wurde in meiner schriftlichen Abschlussarbeit auch bereits aufgezeigt. Die therapeutische Beziehung ist ein Prozess, der mit dem Therapiebeginn beginnt und sich bis zum Therapieende entwickelt. In dieser Beziehung bzw. in diesem Prozess ist das Gespräch ein zentrales Arbeitsinstrument. Bezugnehmend auf Literatur (z.B. Hermer/Röhrle 2008) soll diese Beziehung aus Patient/innen Sicht vertrauensvoll sein. Zudem sind wichtige Merkmale das Einfühlungsvermögen, Sympathie, genügend Zeit, ein respektvoller Umgang, ein problem-, ziel- und handlungsorientiertes Vorgehen (ein lösungsorientiertes Vorgehen).usw.

Wesentliche Bedürfnisse in dieser Beziehung sind das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle, das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach Lustgewinn bzw. Unlustvermeidung, das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung. Mit einer bedürfnisorientierten Beziehungsgestaltung wird ein optimaler Kontext für erfolgreiche Lern- und Veränderungseffekte geschaffen. Eine auf den konkreten Patienten bzw. die Patientin abgestimmte Psychotherapie ist besonders wesentlich. Hier ist es notwendig mit dem Patienten bzw. der Patientin u.a. die individuellen Wünsche und Bedürfnisse sowie die bisherigen Verhaltensmuster herauszuarbeiten. Das therapeutische Setting ermöglicht eine erste Übungsmöglichkeit (korrektive Erfahrungen) Erst dann soll im realen Lebensfeld erprobt werden. Eine sorgfältige Diagnose ist vorher immer wesentlich!. In diesem Sinne verstehe ich Psychotherapie auch als Dienstleistung von gut ausgebildeten Psychotherapeut/innen die Menschen mit ihrer Fachkompetenz beim Erreichen von Zielen unterstützend begleiten. Die Sprache bzw. das Gespräch ist in dieser Beziehung sehr wesentlich, weshalb Psychotherapeut/innen offene, klare und emphatische Gesprächspartner/innen sein sollten. Transparenz, Nachvollziehbarkeit usw. der Therapieangebote (des Therapieaufbau) sowie die geplanten Therapiesitzungen sind für eine Behandlung „Lege Artis“ notwendig. Sehr wesentlich sind auch die interpersonellen Fähigkeiten

der Psycho-therapeut/innen. Dazu gehören das interpersonelle Funktionsniveau und interpersonelle Merkmale, zudem auch die nonverbale Kommunikation während der Sitzungen. Hier sind ein freundlich-zugewandter Beziehungsstil, sowie Empathie, Echtheit, Respekt und Konkretheit sehr wichtig. Vorteilhaft ist sicher auch eine komplementäre Beziehungsgestaltung (Beutler et al 2004). Die relativen Bedeutungen von verschiedenen Wirkfaktoren für das Therapieergebnis lassen sich grundsätzlich nicht gut trennen. Je nach Kontext, Patient/in, Problematik und dem konkreten methodischen Vorgehen stellen sich unterschiedliche interpersonelle Herausforderungen. Das Zusammenspiel (mindestens) dieser Faktoren wirkt sich auf die Qualität der therapeutischen Beziehung aus. Die therapeutische Beziehung hat wiederum Bezüge zum Therapieergebnis und wirkt sich auch auf die anderen Wirkfaktoren aus. Das sind nicht nur reine Passungsfragen, sondern auch ein dynamisches transaktionales Geschehen.

Individuelle Begegnungen und Zurverfügungstellung der Beziehung, um Veränderungen im Menschen in Gang zu setzen im Kontext der Verhaltenstherapie

- *Die Verhaltenstherapie ist auf den einzelnen Menschen abgestimmt:* Der einzelne Mensch bzw. das Individuum mit seinen Problemen und Schwächen, aber auch mit seinen Fähigkeiten und Stärken, steht im Zentrum der Betrachtungsweise. Die individuelle Lebensgeschichte und die persönlichen Erfahrungen jeder Patient/in spielen bei der Erklärung von aktuellen Störungen und Problemen eine wesentliche Rolle. Für die Festlegung der Therapieziele und eines individuellen Therapieplanes ist für Therapeut/innen die Kenntnis der einzigartigen aktuellen und vergangenen (Lebens) Bedingungen des einzelnen Menschen notwendig. Individuelle Begegnungen bedeuten hier auch, es gibt kein routinemäßiges mechanisches Vorgehen von Therapeut/innen.

- *Die Verhaltenstherapie geht in Schritten vor:* Menschen verändern sich grundsätzlich nicht in kurzer Zeit. Für Veränderungen ist ein allmählicher (Um-) Lernprozess notwendig. Die Verhaltenstherapie sieht hier ein schrittweises Vorgehen vor. Dringende Veränderungen werden hier zuerst angestrebt, man geht den Weg vom Einfachen zum Schwierigen. Patient/innen sollen sich niemals überfordert fühlen. Auf Basis des bereits Erreichten können dann weitere Therapieschritte erfolgen.

- *Die Verhaltenstherapie ist für Klient/innen und Patient/innen durchschaubar und einsichtig:* Diese müssen sowohl bei der Definition der (psychischen) Probleme als auch bei der Auswahl der Therapieziele und der geeigneten Therapieverfahren soweit wie möglich miteinbezogen werden. Zudem ist es wichtig Patient/innen und Klient/innen zu jeder Zeit darüber informiert werden, woran und mit welchen Mitteln gearbeitet wird. Das Zur Verfügung stellen für Patient/innen bedeutet auch ein „ermuntern“ der Patient/innen über Bedenken, Unsicherheiten usw. im Rahmen der Therapie zu sprechen. Diese sollen lernen zunehmend selbstständiger eigene Schwierigkeiten zu analysieren und zu beheben. Die Vermittlung von Wegen zur Problemlösung ist wesentlich um die Lebenssituation zu durchschauen und zu bewältigen.

- *Die Verhaltenstherapie aktiviert Patient/innen:* Eine Patientin, ein Patient muss bereits bei der Definition der Therapieziele und der Therapieplanung miteinbezogen werden. Für die individuelle Beziehung grundsätzlich, vor allem für die Therapie sind die biographischen Angaben von Patient/innen wesentlich, sie beinhalten wichtige Informationen. In einem bestimmten Ausmaß können Patient/innen dadurch bereits eine handelnde Rolle einnehmen und sollten dann auch in jeder Phase der Therapie aktiv beteiligt werden. Die Aktivierung von Stärken und Fertigkeiten zum eigenen Nutzen sind wesentlich.

- *Die Verhaltenstherapie orientiert sich an der Psychologie als Wissenschaft:* Für Versuche von Psychotherapeut/innen Patient/innen bei der Überwindung ihrer psychischen Probleme zu helfen ist theoretisches Wissen bzw. ein theoretischer Hintergrund notwendig. Das ist ein wesentliches Fundament für die Klärung der Ursachen und für die Überwindung der psychischen Probleme. Für die individuelle Beziehung bzw. den Therapieerfolg sind auch Lerntheorien von Relevanz, die untersuchen wie sich menschliches Verhalten unter dem Einfluss verschiedener Bedingungen verändert. Wertvolle Informationen für die individuellen Begegnungen können auch durch die Erforschung der Gedankenabläufe (kognitive Psychologie) und der Gefühle (Emotionspsychologie), sowie der Sozialpsychologie erreicht werden. Zudem auch Erkenntnisse der Neuropsychologie.

- *Die Verhaltenstherapie greift auf bewährte Verfahren zurück:* Die individuellen Beziehungen dürfen niemals zu einem Experiment an Patient/innen werden. Auch (negative) Umgangsformen bzw. Gesprächsinhalte können zu negativen

Nebenwirkungen führen. Die Verhaltenstherapie erhebt den Anspruch nur Verfahren anzuwenden deren positive Wirkung eindeutig belegt ist. Das ist evidenzbasierte Psychotherapie.

- *Die Verhaltenstherapie respektiert die Eigenart jedes einzelnen Menschen:* In diesem Kontext ist auch ein Therapieleitsatz von Frederick Kanfer, ein bedeutender Vertreter der Verhaltenstherapie, aktuell. Kanfer bezeichnete diesen Therapieleitsatz als „Prinzip des minimalen Eingriffs“. Das bedeutet, dass in das Leben und die Persönlichkeit eines Menschen nur so weit eingegriffen werden darf, wie es unbedingt notwendig ist, um den Menschen von seelischen Krankheiten und Störungen zu befreien. Patient/innen darf von Therapeut/innen nichts aufgedrängt werden. Menschen benötigen zeitweise Hilfe in bestimmten Bereichen ihres Lebens. Ansonsten ist jeder Mensch ein autonomes Individuum, dessen Persönlichkeit respektiert werden muss.

Dr. Franz Zeilner

1 EINLEITUNG

Die Frage im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit „Psychotherapie – Hilfe für Menschen mit psychischen Problemen?“ muss sehr differenziert betrachtet und auch differenziert beantwortet werden. Deshalb wurde auch eine spezielle Forschungsfrage formuliert die lautet:

„Ist die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) eine geeignete Therapieform (Psychotherapie) zur Behandlung von Depressionen und Burnout?“

Von Depression und Burnout betroffene Personen haben eindeutig psychische Probleme. Die Frage „Psychotherapie – Hilfe für Menschen mit psychischen Problemen?“ inkludiert zudem auch die Frage wie Psychotherapie generell funktioniert. Das wird in der gegenständlichen Arbeit auch thematisiert.

1952 formulierte Hans Jürgen Eysenck, ein Kritiker der Freud'schen Psychoanalyse, zum Thema generelle Wirksamkeit der Psychotherapie *„Psychotherapie sei im Endeffekt nicht wirksamer als gar keine Therapie, da bei einem großen Teil der Patient/innen Besserung auch ohne Behandlung eintrete“*¹. Das ist die sogenannte „Spontanremission“. Spontanremissionen sind ein reales, aber seltenes Phänomen, seit langer Zeit bereits im Medizinbereich bekannt und auch in der Psychotherapie der Gegenwart.²

Eysenck hat mit seiner Ansicht damals eine Welle der Forschung ausgelöst, deren Ergebnisse dann auch aufzeigten, dass Spontanremission viel seltener ist als angenommen, dass Psychotherapie grundsätzlich in viel kürzerer Zeit zu Erfolgen führt und auch überwiegend mit solchen Personen durchgeführt wird, die „spontanremissionsresistent“ sind, d.h. bereits lange Leidenswege hinter sich haben. Das trifft in der Gegenwart sicher auch auf viele von Depressionen und Burnout betroffene Menschen zu.

In der Gegenwart sind Psychotherapien, vor allem die kognitive Verhaltenstherapie, neben Medikamenten auch ein wichtiger Bereich zur Behandlung von Depressionen und Burnout. Das kann sowohl durch Studien als auch durch Aussagen von Patient/innen und Therapeut/innen belegt werden, die in der Forschung aber klar zu

¹ Vgl. Eysenck, 1952.

² Vgl. Deutsches Ärzteblatt 2005; 102(46): A-3162/B-2671/ C-2501

unterscheiden sind. Vor Behandlungsbeginn sind eine exakte Diagnose und die Beachtung der konkreten Lebenssituation der zu behandelnden Person absolut notwendig. Mögliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern bei Erkrankungen und Heilungen, hier konkret von Wirkungen der Verhaltenstherapie bei Depressionen und Burnout, sind nicht Forschungsgegenstand der konkreten Arbeit. So wie ein Bewusstsein für Gendermedizin bereits notwendig wurde, muss dieses Bewusstsein auch im Bereich der Psychotherapie entwickelt werden. Bestimmte Medikamente wirken bei Frauen und Männern nicht gleich, das könnte bzw. wird sehr wahrscheinlich auch auf therapeutische Behandlungen zutreffen. Evidenzbasierte Medizin und evidenzbasierte Psychotherapie, d.h. auf Basis von Beweisen, unterscheiden sich von bloßen Behauptungen wesentlich. Das ist bereits bei der Aufklärung von Patient/innen und Klient/innen über Behandlungsmethoden und grundsätzlich für eine Behandlung „lege artis“ wichtig. Der Mann ist die Norm, viele Frauen haben grundsätzlich aber eine hohe Gesamtbelastung durch Beruf, Familie, Betreuung von Familienangehörigen usw. Auch Achtsamkeit ist hier ein Thema. Die Psychotherapieforschung ist hier jedenfalls gefordert.

Die konkrete Arbeit behandelt als Schwerpunkt die (kognitive) Verhaltenstherapie und deren Wirkung bei der Behandlung von Depression und Burnout und im Kontext der Betrieblichen Wiedereingliederung, weshalb die Wirkung anderer Therapierichtungen nicht explizit Untersuchungsgegenstand ist. Im „praktischen Teil“ wird ein stufenweiser Behandlungsplan erläutert, der im Kontext der Wiedereingliederung psychisch erkrankter Personen ins Arbeitsleben entwickelt und vom Autor geringfügig abgeändert wurde.

2 THEORETISCHER TEIL

2.1 WELCHER NUTZEN KANN DURCH PSYCHOTHERAPIE ERREICHT WERDEN?

Durch Psychotherapie soll betroffenen Personen mittels Strategien vor allem geholfen werden, aus dem emotionalen Tief der psychischen Erkrankung herauszufinden und Rückfälle zu verhindern. In Österreich gibt es hier zahlreiche Richtungen bzw. Schulen, es können grundsätzlich aber auch Elemente verschiedener Psychotherapierichtungen kombiniert werden.

Ein wesentlicher Nutzen von professioneller Psychotherapie ist die Verbesserung oder Heilung psychischen Leidens. Erfolgreiche Psychotherapie befähigt die von

einer psychischen Krankheit betroffenen Personen, ihre Autonomie in der Lebensführung ganz oder in Teilbereichen wieder zu erlangen. Im Verlaufe einer Behandlung wird vor allem die persönliche und soziale Kompetenz sowie die Arbeits- und Beziehungsfähigkeit gefördert und die psychische Belastbarkeit erhöht^{3,4}.

Unter dem Aspekt von Kosten/Nutzen bewirkt professionelle Psychotherapie grundsätzlich vor allem die Effekte, dass die subjektive Befindlichkeit verbessert wird, ebenso die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft. Krankheitsbedingte Arbeitsausfälle und Arztbesuche werden reduziert, Frühpensionierungen verhindert bzw. reduziert, zudem auch soziale Folgekosten für Betroffene und auch deren Familie. In der gegenständlichen Arbeit ist vor allem die Wiedereingliederung von psychisch kranken Personen (Depression und Burnout) ins Arbeitsleben bzw. die Betriebliche Wiedereingliederung relevant⁵.

Dass psychotherapeutische Behandlungen besonders auch bei Depressionen und bei Burnout helfen können, ist durch Studien belegt. Welche Verfahren in welcher Situation am wirksamsten sind, lässt sich derzeit aber nicht mit Sicherheit sagen und bedarf weiterer Forschung⁶.

2.2 WIE FUNKTIONIERT PSYCHOTHERAPIE GRUNDSÄTZLICH?

Psychotherapie befähigt Menschen, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten bzw. zu bewältigen. Besonders Krisen sollen mit der Zeit ohne fremde Hilfe bewältigt werden können. Psychotherapie ist deshalb auch Hilfe zur Selbsthilfe, d.h. psychoedukative

³ Vgl. Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP), n.a., Internet: www.psychologie.ch

⁴ Zudem ist Psychotherapie grundsätzlich eine wirksame und zweckmäßige wirtschaftliche Investition zur Bewältigung psychischer Störungen oder körperlicher Krankheiten mit psychischen Folgestörungen. Rechtzeitig eingesetzte professionelle Psychotherapie kann effizient und vergleichsweise kostengünstig wirtschaftliche Folgekosten bei psychischen Leiden verhindern bzw. reduzieren. Auch nach Beendigung der Behandlung sind hier dauerhafte Veränderungen zu erwarten (Vgl. Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP), n.a., Internet: www.psychologie.ch).

⁵ Vgl. Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP), n.a., Internet: www.psychologie.ch

⁶ Vgl. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, IQWiG

Elemente im Bereich der Psychotherapie sollen den psychisch kranken Menschen helfen ihr Selbsthilfepotential zu nutzen⁷.

Für eine erfolgreiche Psychotherapie ist eine gute und vertrauensvolle Beziehung zwischen dem Therapeuten bzw. der Therapeutin und dem Patienten bzw. der Patientin eine wesentliche Voraussetzung. Die genaue Art der Behandlungsmethode spielt eine wichtige, vergleichsweise aber nachrangige Rolle. Das Gespräch ist das zentrale Arbeitsinstrument bei einer Psychotherapie, wo sämtliche Aspekte menschlichen Verhaltens und Erlebens Gegenstand sind. Die unterschiedlichen Schulen bzw. psychotherapeutischen Methoden verwenden neben kognitiv ausgerichteten Verfahren auch erlebnisorientierte Ansätze wie beispielsweise die Arbeit mit Imaginationstechniken, Bewegung oder andere kreative Gestaltungsmittel. Die Intervention bzw. das Vorgehen wird auf die individuelle Problemstellung abgestimmt und mit den Patient/innen individuelle Lösungen erarbeitet. Das sind dann die konkreten Therapieangebote, die in der Praxis grundsätzlich auch schulenübergreifend erfolgen können, das sollten auch Verhaltenstherapeut/innen beachten. Schulenübergreifende Aspekte der Psychotherapie sind eine Auswirkung (Funktion) einer Handlung eines Therapeuten bzw. einer Therapeutin, von Patient/innen oder von Gruppenmitgliedern im Bereich der Gruppentherapie⁸.

So wie Ärzt/innen relevanter Fachrichtungen können auch Psychotherapeut/innen nur dann einen nachhaltigen Beitrag zur (psychischen) Gesundheitsversorgung leisten, wenn sie praktikable und wirksame Therapieangebote machen können. Das therapeutische Ethos und ein beziehungs- und prozessorientierter Zugang zu Patient/innen und Klient/innen sind besonders in den Bereichen der Psychosomatischen Medizin und der Psychotherapie wesentlich, sie sind auch wesentliches Motiv für das Engagement im Fach⁹.

2.3 DIE HISTORISCHE BETRACHTUNG DER (KOGNITIVEN) VERHALTENSTHERAPIE

Die historische Betrachtung der (kognitiven) Verhaltenstherapie zeigt, welche Entwicklungslinien zur Anerkennung der Wirkung bzw. des Nutzens kognitiv-

⁷ Vgl. Deutsches Ärzteblatt, PP 3, Ausgabe Juni 2004, S. 282.

⁸ Vgl. Bloch & Crouch, 1985, S. 4; vgl. auch Eckert, 2000, S. 1 ff.

⁹ Vgl. Herzog et al., 2013, S. 11.

verhaltenstherapeutischer Ansätze bei konkreten psychischen Störungen geführt haben. Ausgehend von vorhandener Forschungsliteratur kann angenommen werden dass diese Therapierichtung häufiger einer empirischen Prüfung unterzogen wurde und deutlich größere Wirkungen aufweist als andere Psychotherapieverfahren¹⁰.

Ziel der Intervention ist es hier Verhaltensweisen und innere Einstellungen zu verändern, an relevanten, aktuellen Problemen zu arbeiten und konkrete Lösungen zu finden. Im Forschungsbereich Verhaltenstherapie zur Behandlung von Burnout gibt es zahlreiche Ansätze, die in der Praxis auch individuell kombiniert werden, wie beispielsweise Zeitplanung, Stresspräventionstraining, Erholungsphasen, Entspannungstraining, Umverteilung von Energien vom Aufgabenbereich in den Freizeitbereich usw. Es ist hier aber absolut notwendig mit den Patient/innen bzw. Klient/innen die Notwendigkeit einer Psychotherapie, den Therapieverlauf, die Diagnostik, die Rahmenbedingungen, mögliche Wirkungen der Verhaltenstherapie usw. zu besprechen¹¹.

Grundsätzlich kann mittels der (kognitiven) Verhaltenstherapie Heilung bzw. Verbesserung einer Vielzahl seelischer und psychosomatischer Erkrankungen erreicht werden. Dazu zählen besonders allgemeine und spezifische Ängste, Phobien, Zwänge, Depressionen, Burnout, psychosomatische Störungen, chronische psychiatrische Erkrankungen, sexuelle Störungen, Suchterkrankungen wie Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit und geistige Behinderung und psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters. Weitere Ziele sind eine verbesserte Selbstwahrnehmung, Selbstkontrolle und Eigensteuerung, Einsicht in den Zusammenhang der Probleme, Stärken eigener Fähigkeiten und Anleiten zu selbständiger Problembewältigung.

Im 21. Jahrhundert bzw. in einer Zeit evidenzbasierter Medizin und Psychotherapie wurden die Notwendigkeit und die Vorteile von Psychotherapie im Bereich relevanter Wissenschaften bereits aufgezeigt. Die Psychotherapie muss ihre Wirksamkeit bei spezifischen Störungsbildern klar belegen können und im Kontext der Psychotherapieforschung auch weiterhin im Fokus haben. Auf die Praxis bezogen zeigen aktuelle Behandlungsleitlinien eine umfassende Evidenz im Bereich der kognitiven Verhaltenstherapie für die Mehrzahl der behandelten Störungsbilder¹².

¹⁰ Vgl. Smith et al., 1980.

¹¹ Vgl. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, IQWiG

¹² Vgl. Herzog et al., 2013.

2.4 WIE FUNKTIONIERT DIE KOGNITIVE VERHALTENSTHERAPIE?

Die Verhaltenstherapie ist eine psychotherapeutische Grundorientierung, die störungsspezifische und unspezifische Therapieverfahren umfasst die aufgrund möglichst hinreichend überprüfem Störungswissens zu einer Verbesserung der zu behandelnden Problematik führt. Sie ist ein genuin klinisch-psychologischer Heilkundeansatz, der etwa seit der Mitte des 20. Jahrhunderts existiert und mittlerweile im Bereich der Psychotherapie sehr anerkannt ist¹³.

Die Verhaltenstherapie ist ein psychologisch begründetes Verfahren (Einzel- und Gruppentherapie) für alle Altersgruppen und überwiegend gesprächs- und verhaltensorientiert. Sie ist eine sehr etablierte Psychotherapie mit sehr gutem Wirkungsnachweis. Für jede psychische Störung wurden spezifische Verhaltenstherapien entwickelt. Die Verhaltenstherapie geht davon aus, dass ein Fehlverhalten erlernt und deshalb auch wieder verlernt werden kann¹⁴.

In der Praxis ist deshalb als Behandlungsgrundlage eine genaue Analyse des problematischen Verhaltens zur Bestimmung der aktuellen Verhaltensdeterminanten wesentlich. Die „Selbstmanagementtherapie“, das ist eine Methode der Verhaltenstherapie, begründet von Friedrich Kanfer, Hans Reinecker und Dieter Schmelzer, ist ein mögliches übergeordnetes Prinzip. Den Patient/innen und Klient/innen müssen hier spezielle Fähigkeiten und Kompetenzen vermittelt werden, die sie für die Selbstkorrektur bzw. Eigensteuerung des Verhaltens benötigen^{15 16}.

Eine theoretische Wissensvermittlung ist hier nicht ausreichend, der Erwerb von Selbstmanagement Fertigkeiten muss durch real erlebte Erfahrungen erfolgen. Die Patient/ innen und Klient/innen müssen lernen aus vollzogenen Problemlösungen allgemeine Prinzipien zu abstrahieren um diese dann auch in anderen kritischen Situationen bzw. Lebenssituationen einsetzen zu können. „Selbstmanagement“ ist

¹³ Vgl. Margraf & Lieb, 1995.

¹⁴ Vgl. Psyfriends, n.a., Internet:

https://psyfriends.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=173&lang=de, S. 1.

¹⁵ Vgl. Kanfer et al., 2006, S. 305

¹⁶ Die Selbstmanagement-Therapie wird in der Meta-Analyse von Grawe zur Wirksamkeit von Psychotherapien den Problemlöse-Therapien zugeordnet. Diesen bescheinigte die Forschergruppe um Grawe ein außerordentlich günstiges Wirkungsprofil (Vgl. Grawe et al., 1994, 1995, 2001).

hier ein Sammelbegriff für solche Therapieansätze, die alle gemeinsam haben, dass Klient/innen zu einer besseren Selbststeuerung angeleitet werden und möglichst aktiv zu einer eigenständigen Problembewältigung fähig werden^{17, 18}.

Die während der Verhaltenstherapie fokussierten bzw. bearbeiteten Probleme sind Ausgangspunkt für Strategien für die Problemlösung. Durch eine sogenannte „Rückfall Prophylaxe“ muss auch einer erneuten Krankheitsentstehung, im konkreten Fall einer Depressions- und Burnout-Entstehung, entgegengewirkt werden. Für die Zielerreichung sind verschiedene verhaltenstherapeutische Elemente, Techniken und Interventionen möglich¹⁹.

3 UNTERSUCHUNGSGEGENSTÄNDE: WIRKUNG VON PSYCHOTHERAPIE BEI DEPRESSION UND BURNOUT

4 DEPRESSION

Forschungsergebnissen zufolge haben Depressionen wegen ihrer mit der psychischen Erkrankung in Zusammenhang stehenden hohen negativen sozioökonomischen Folgewirkungen²⁰ und wegen ihrer Lebenszeit-Prävalenz von 16,2 Prozent eine sehr wesentliche gesellschaftliche Bedeutung²¹.

Depressionen sind psychische Probleme bzw. Beschwerden, die durch eine anhaltende gedrückte Stimmung, Interessenverlust sowie Schlaflosigkeit gekennzeichnet sind. Die Abgrenzung zu Burnout ist manchmal schwierig, in der Praxis aber grundsätzlich möglich. Bedeutende wissenschaftliche Publikationen bzw. Autor/innen kommen bei dieser Abgrenzungsproblematik zu diversen Ergebnissen. Beispielsweise kommen Ahola und Hakanen auf Basis ihrer Untersuchungen bzw.

¹⁷ Vgl. Kanfer et al. 2000, S. 1.

¹⁸ Der zentrale Ansatz besteht darin, dass Klient/innen mit Hilfe des Selbstmanagement-Ansatzes systematisch lernen können, ihr Leben „selbstregulierend“ (wieder) ohne externe professionelle Hilfestellungen zu bewältigen und ihre Ziele mit ihrem tatsächlichen Alltag (und auch umgekehrt) in Einklang zu bringen (Kanfer et al., 2000, S. 1).

¹⁹ Vgl. Kanfer et al., 2006, S. 305.

²⁰ Vgl. Marschall et al., 2016.

²¹ Vgl. Kessler & Ronald, 2003.

Forschungen zur Schlussfolgerung, dass Burnout und Depressionen ungleich bzw. nicht gleichzusetzen sind. Chronische Stressbelastungen können jedoch über Burnout Zustände in Depressionen münden^{22, 23}.

Iacovides et al. betrachten Burnout und Depression als zwei verschiedene (separate) Phänomene und Krankheitskonzepte. Diese weisen aber gemeinsame Charakteristika auf. Unbehandeltes Burnout mündet in seiner schwersten Stufe häufig in Depression und Verzweiflung²⁴.

Betroffene Personen müssen diese Situation aber nicht hinnehmen, Depressionen sind mittlerweile durch Anwendung der richtigen Therapie relativ gut behandelbar. Die Psychotherapie ist hier eine wesentliche Möglichkeit der Intervention. Die Auswahl der möglichst wirksamsten Therapie ist für Betroffene und Therapeut/innen bzw. Mediziner/innen grundsätzlich keine entweder oder Entscheidung, die Kombination von Psychotherapie, Pharmakotherapie sowie ergänzender therapeutischer Maßnahmen hat sich in der Praxis als ideal erwiesen. Hat die Depression ein mittleres oder schweres Ausmaß erreicht, ist die Kombination von Pharmakotherapie und Psychotherapie am sinn- bzw. wirkungsvollsten, das ist auch wissenschaftlich gut fundiert. Eine Diagnose auf Basis der internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10) ist hier absolut notwendig^{25, 26}.

Depression ist im ICD-10 folgendermaßen geregelt: F32 Depressive Episode; F32.0 Leichte depressive Episode; F32.1 Mittelgradige depressive Episode; F32.2 Schwere

²² Vgl. Ahola & Hakanen, 2007, S. 1 ff.

²³ Ahola et al. publizierten bereits 2005, dass bei zunehmendem Schweregrad von Burnout die Wahrscheinlichkeit an einer Depression zu erkranken bis zu fünfzig Prozent ansteigt (Ahola et al., 2005, S. 1 ff).

²⁴ Vgl. Iacovides et al., 2003, S. 1 ff.

²⁵ Vgl. Vorderholzer/Barton, 2016, S. 108 ff; vgl. auch Dilling et al., 2011, S. 169 ff.

²⁶ Nach Ansicht des Psychologen Dr. Samy Egli und des Mediziners DDr. Martin E. Keck vom Max Planck Institut merken Patient/innen bereits nach einigen Tagen positive Effekte der Behandlung. Die akute Phase ist aber grundsätzlich erst nach sechs bis zwölf Wochen überstanden. Die Therapie ist aber noch nicht beendet, sondern es ist sinnvoll über diesen Zeitraum hinaus die Behandlung weiterzuführen. Das gilt für die Pharmakotherapie und die Psychotherapie bzw. der Kombination von Beiden. Auch wenn die Symptome nicht mehr vorhanden sind, sollte man noch ein halbes bis ein Jahr weiterbehandeln. Die Psychotherapie betreffend aber mit geringerer Intensität (Vgl. Buschek, 2015, Süddeutsche Zeitung).

depressive Episode ohne psychotische Symptome; F32.3 Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen; F32.8 Sonstige depressive Episoden; F32.9 Depressive Episode nicht näher bezeichnet²⁷.

Bei depressiven Menschen ist besonders eine reduzierte bzw. verminderte Aktivität jener Nervenzellen vorhanden, welche die Neurotransmitter (Botenstoffe) Serotonin, Noradrenalin und Dopamin übertragen. D.h. die für die Entstehung der Depression relevanten Monoamine sind primär Serotonin, Noradrenalin und Dopamin. Die Behandlung von Patient/innen erfolgt vor allem durch Medikamente (Antidepressiva) um die Konzentration dieser Neurotransmitter an den Synapsen zu erhöhen²⁸.

4.1 STUDIE: WIRKSAMKEIT DER VERHALTENSTHERAPIE BEI DEPRESSION

Eine Depression lässt sich sowohl mit Psychotherapie, hier vor allem der Verhaltenstherapie, als auch mit Medikamenten oder einer Kombination von beiden behandeln. Eine wissenschaftliche Untersuchung durch Forscher der Donauuniversität Krems kam zum Ergebnis, dass bei schweren Depressionen eine Verhaltenstherapie ähnlich gut wirken kann wie Antidepressiva. Konkret wurde dieses Ergebnis durch eine Metaanalyse bereits vorhandener 45 Studien zu diesem Thema erreicht²⁹.

Für diese Untersuchung hat der Leiter des Departments für Evidenzbasierte Medizin und Klinische Epidemiologie, gemeinsam mit US-Co-Autoren 45 Studien analysiert, die verschiedene Therapieansätze bei schweren Depressionen mit modernen Antidepressiva verglichen haben. Diese Forschung war keine neue klinische Untersuchung, sondern es wurden ausschließlich bereits durchgeführte wissenschaftliche Untersuchungen zusammen noch einmal analysiert^{30,31}.

²⁷ Vgl. Dilling et al., 2011, S. 169 ff.

²⁸ Vgl. DFP: Therapie der unipolaren Depression/ÖGPB, 21.11.2016

²⁹ Vgl. Gartlehner et al., 2015.

³⁰ Vgl. Gartlehner et al., 2015.

³¹ Der Aussagewert solcher Studien ist von der Vergleichbarkeit der verwendeten Unterstudien und der Güte der statistischen Auswertung abhängig. Der Vorteil ist hier meistens dass eine größere Probandengruppe als bei Einzeluntersuchungen umfasst wird (Vgl. Gartlehner et al., 2015).

In der Praxis sind viele Patient/innen mit Depressionen auf der Suche nach wirksamen Alternativen zu einer Behandlung mit Medikamenten. Diese Studie zeigte, dass mit der kognitiven Verhaltenstherapie eine gleichermaßen verlässliche, evidenzbasierte Möglichkeit für die Erstbehandlung zur Verfügung steht. Diese Studie wurde auch als Bericht der U.S Agency for Healthcare Research and Quality veröffentlicht³².

4.2 STUDIE: ANTIDEPRESSIVA ETWAS WIRKSAMER ALS PSYCHOTHERAPIE

Einige Monate zuvor wurde von der Donauuniversität Krems eine ähnliche Studie veröffentlicht, die als Forschungsschwerpunkt allgemein die Wirksamkeit von Psychotherapien mit Antidepressiva verglich. Das Ergebnis war hier, dass Medikamente geringfügig effektiver als eine Psychotherapie sind³³.

4.3 EIN SYSTEMATISCHES REVIEW VON STUDIEN ZUR WIRKUNG VON PSYCHOTHERAPIE IM VERGLEICH MIT PHARMAKOTHERAPIE

Die ausgewählten Studien sind aufgrund vielfältiger methodischer Faktoren nur begrenzt vergleichbar. Beispielsweise hinsichtlich der Datenselektion zu Patient/innen mit und ohne Therapieerfolg nach Akuttherapie oder weiteren Behandlungen im Follow-up Zeitraum³⁴.

Dieses systematische Review von Studien zur Wirkung von Psychotherapie im Vergleich mit Pharmakotherapie bei Depressionen brachte wesentliche Ergebnisse. Erstens ist die kurzfristige Wirksamkeit von Psychotherapie und Pharmakotherapie bei Depressionen, sowohl als Monotherapie als auch in Kombination, durch zahlreiche Studien gut belegt. Zweitens gibt es aber viel weniger Forschungsergebnisse bzw. Studien für die langfristige Wirksamkeit ab einem (1) Jahr nach Akuttherapie dieser Behandlungsformen. Die gegenständliche Forschung untersuchte 13 randomisierte kontrollierte Studien die in den Datenbanken Pubmed und PsychINFO recherchiert wurden (RCTs; Psychotherapie versus

³² Vgl. APA, 11.12.2015; vgl. auch Gartlehner et al., 2015.

³³ Vgl. Gartlehner et al., 2015.

³⁴ Vgl. Voderholzer & Barton, 2016, S. 108 ff.

Pharmakotherapie in Kombination oder als Monotherapien) bei denen Follow-up Ergebnisse vorliegen. Der entsprechende Follow-up Zeitraum lag zwischen dreizehn (13) und fünfundsiebzig (75) Monaten (M = 27,06). Die kognitive Verhaltenstherapie kam als überwiegendes psychotherapeutisches Verfahren zum Einsatz³⁵.

Die Studienlage zeigt hier eindeutig eine Überlegenheit der Psychotherapie oder der Kombination aus Psychotherapie und Pharmakotherapie im Vergleich zur Pharmakotherapie mit oder ohne Erhaltungsphase nach der Akutbehandlung bezüglich langfristiger Effekte über die Beendigung der Therapie hinaus. Um besser abgesicherte Aussagen zur langfristigen Wirkung von Psycho- und Pharmakotherapie im Bereich der Behandlung der Depressionen treffen zu können, sind weitere RCTs mit längeren Follow-up Zeiträumen notwendig³⁶.

4.4 ONLINE-/INTERNET-PROGRAMME ZUR PSYCHOTHERAPIE BEI DEPRESSION: VIELFACH BASIEREND AUF DEN THERAPEUTISCH ETABLIERTEN PRINZIPIEN DER KOGNITIVEN VERHALTENSTHERAPIE

Laut G.Laux gewinnen innovative Internetbasierte psychologische Therapieprogramme bei Depression zunehmend an Bedeutung. Dazu kann das Internet als Informationsmedium für Selbsthilfeprogramme und/oder als Kommunikationsmedium für die Interaktion bzw. den Austausch zwischen Psychotherapeut/in und Patient/in – synchron in Echtzeit oder zeitversetzt asynchron – verwendet werden. Überwiegend basieren solche Programme auf den therapeutisch etablierten Programmen der kognitiven Verhaltenstherapie. Diese Programme variieren aber vor allem im Grad der Intervention, der Individualisierung, der medialen Gestaltung und der Einbindung des Therapeuten bzw. der Therapeutin. Zur Wirksamkeit solcher Programme gibt es mittlerweile zahlreiche Studien und Metaanalysen. Ergebnisse zeigen hier, dass Interventionen die internetbasierte Elemente und strukturierte persönliche Kontakte kombinieren, Wirkungen bzw. Effekte erreichen können, die mit konventioneller Face-to-Face Therapie gleichwertig sind.

Studien weisen aber auch darauf hin, dass nicht immer klar ist, ob die Wirksamkeit den jeweiligen Programmen oder der persönlichen Unterstützung zuzuschreiben ist.

³⁵ Vgl. Voderholzer & Barton, 2016, S. 108 ff.

³⁶ Vgl. ebd.

Bei einigen Programmen liegen auch replizierte Wirksamkeitsnachweise ohne persönlichen Kontakt mit einem Psychotherapeuten bzw. einer Psychotherapeutin vor³⁷.

5 BURNOUT

Burnout war in seiner ursprünglichen Konzeption beschrieben als ein Erschöpfungszustand, der Mitarbeiter/innen vor allem in sozialen Berufen bzw. in Berufen mit intensiverem Kontakt mit Mitmenschen, erfassen kann³⁸.

Burnout, von dem häufig sehr engagierte Personen betroffen sind, ist ein Erschöpfungssyndrom, das sich auch über längere Zeit schleichend durch Überforderung, wie beispielsweise chronischem Stress, entwickeln kann. Stress und Bewegungsmangel sind elementare Ursachen für Erschöpfungszustände wie eben Burnout. Dessen Entstehung ist „multikausal“ aus verschiedenen Lebensbereichen, daher gibt es nicht „die Ursache“ für Burnout³⁹.

Das Burnout Syndrom ist auch kein Endzustand sondern ein Prozess, der stufenweise fortschreitet und auch bis zum totalen Zusammenbruch führen kann. Je früher eine Person bei sich selbst oder bei anderen erkennt, dass dieser Prozess bereits eingesetzt hat, desto erfolgversprechender sind Interventionen, vor allem auch Psychotherapie^{40, 41}.

³⁷ Vgl. Journal für Neurologie und Psychiatrie 18 (1), S. 16-24, 2016.

³⁸ Vgl. Kahl & Winter, 2017, S. 17.

³⁹ Vgl. Positionspapier, 2012, Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde.

⁴⁰ Charakteristische Warnsignale für Burnout sind fehlendes empfinden von Freude, Wesensveränderung, zunehmende Unfähigkeit auf persönlicher emotionaler Ebene zu kommunizieren. Aggressivität und Gereiztheit. Vernachlässigung der eigenen Person usw. Keine Zeit haben, ständig gereizt und getrieben sein. Arbeit mit nach Hause nehmen, die dann unerledigt bleibt. Ständig erreichbar sein wollen, alles selbst entscheiden wollen usw. Keine eigentliche Wochenendfreizeit, Urlaubsverzicht. Vernachlässigung von (bisherigen) Freizeitinteressen. Vergesslichkeit, zu spät kommen. Steigerung des Alkohol- und Tabakkonsums usw. (Vgl. Rüdiger, 2008, Netdoktor, Internet: <http://www.netdoktor.at/krankheit/burn-out-frueherkennung-5037821>, S. 1 f.).

⁴¹ Vgl. Netdoktor, Internet: <http://www.netdoktor.at/krankheit/burn-out-frueherkennung-5037821>, S. 1 f.

Um ein Burnout Syndrom zu behandeln ist es notwendig es zunächst zu erkennen. Das ist in der Praxis oft schwierig, weil die Symptome unspezifisch und vielfach nicht direkt zuzuordnen sind^{42, 43}.

Vor Anwendung therapeutischer Interventionen ist es grundsätzlich sinnvoll, eine objektive Stressdiagnostik vorzunehmen. Das kann beispielsweise durch die Erhebung der Herzratenvariabilität (HRV) erfolgen. Die HRV ist grundsätzlich ein zuverlässiger Indikator für den Funktionszustand des vegetativen Nervensystems, das unwillkürlich funktioniert und für die Ansteuerung aller inneren Organe des menschlichen Körpers zuständig ist. Die HRV geht davon aus, dass bei einem gesunden Menschen mit intakten Stressbewältigungsmöglichkeiten die Herzfrequenz mit dem Atemrhythmus schwankt. D.h. beim Einatmen schlägt das Herz schneller, beim Ausatmen langsamer. Diese Schwankungen verlieren sich aber unter chronischem Stress (der für die Entstehung von Burnout wesentlich ist), das Herz schlägt gleichmäßiger, unabhängig vom Atemrhythmus. Durch diese Situation besteht die Möglichkeit, die Ausprägung der Stresssymptomatik objektiv zu erheben und mit bestehenden Altersnormen zu vergleichen⁴⁴.

Besonders problematisch sind aber die Überlappung von „Burnout Zeichen“ mit den Symptomen affektiver Störungen, weshalb Burnout auch aus wissenschaftlicher Sicht ein problematischer Begriff ist. Aus der „Diagnose Burnout“ kann noch keine Handlungsanleitung für eine Therapie folgen, weil Burnout (noch) keine anerkannte Diagnose ist, sondern bis dato nur eine Zusatzdiagnose. Das ergibt sich eindeutig aus dem ICD-10^{45, 46}.

⁴² Betroffene Personen brauchen professionelle Hilfe, weil sich grundsätzlich kaum jemand alleine aus dem Erschöpfungszustand befreien kann. Ist das Problem erkannt müssen diese Personen lernen, (wieder) auf sich und ihren Körper zu hören, Grenzen zu setzen und nicht mehr ständig erreichbar zu sein. Das richtige Verhältnis zwischen Belastung und Erholung ist wesentlich (Vgl. Potjans et al., 2018, *planet-wissen*. <https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/krankheiten/stress/pwieburnoutsyndrom100.html>).

⁴³ Vgl. Potjans et al., 2018, *planet-wissen*. <https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/krankheiten/stress/pwieburnoutsyndrom100.html>

⁴⁴ Vgl. Psychotherapie-Zentrum Dr. Mende, 2011, Internet:
<http://www.hypnose.co.at/coaching/anwendungsfelder/stress-und-burnout/index.php>

⁴⁵ Vgl. Kahl & Winter, 2017, S. 19 f.

⁴⁶ Korczak schreibt in seiner Publikation, dass neben einer psychotherapeutischen Intervention in der Praxis grundsätzlich auch pharmakologische, psychologische, phytotherapeutische, auf Ernährung

6 PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN IM ICD-10

Psychische Erkrankungen sind im ICD-10 Kapitel V (F) geregelt. In dieser Internationalen Klassifikation der Erkrankungen wird Burnout bisher nicht als Krankheit definiert. Burnout kann aber als „Ausgebranntsein“ und „Zustand der totalen Erschöpfung“ mit dem Diagnoseschlüssel Z73.0 erfasst werden. Der Abschnitt Z enthält „Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens“ führen^{47 48}.

Von Psychotherapeut/innen, so wie auch von Ärzt/innen und Psycholog/innen, sollen Burnout Beschwerden jedenfalls mit der Ziffer Z 73.0 kodiert werden. Auch bei Abwesenheit definierter ICD-Krankheiten stellt Burnout einen Krankheitszustand für nachfolgende psychische und körperliche Erkrankungen dar. Menschen mit entsprechenden früheren Erkrankungsphasen von Depressionen, Angst- oder Abhängigkeitserkrankungen sind besonders gefährdet. Es können auch körperliche Krankheiten begünstigt werden. Im Bereich von Arbeitsüberforderungen und wenn angenommen wird dass diese zur Entstehung und Aufrechterhaltung der Krankheit beiträgt, sollte die zusätzliche Kodierung mit der Anhangsziffer Z 73.0 vorgenommen werden, es besteht sonst auch die Gefahr der Vernachlässigung einer notwendigen Behandlung^{49 50}.

basierende, Bewegung und Sport usw. Therapien zur Behandlung des Burnout Syndroms eingesetzt werden. Die exakte Diagnose ist hier sehr wesentlich und gibt die Interventionsform, auch Möglichkeiten der Kombination von Interventionen, vor (Vgl. Korczak et al., 2012, S. 16).

⁴⁷ Gemäß dieser Klassifikation ist Burnout ein Einflussfaktor, aber kein Syndrom und keine eigenständige Krankheit. In der Praxis wird als Hauptdiagnose vor allem „Depression“ herangezogen (Vgl. Burnout-Prophylaxe-Training. Ralph Bartel, n.a., Internet: <http://www.no-burnout.at/das-training/index.html>).

⁴⁸ Vgl. Dilling et al., 2011, ICD-10 Kapitel V (F).

⁴⁹ Vgl. Berger et al., 2012, S. 3.

⁵⁰ Bis zur Gegenwart ist Burnout kein eigenständiger, wissenschaftlicher Diagnosebegriff. Burnout scheint, wie bereits erwähnt nicht im Klassifikationsschema ICD-10 auf, auch nicht im vorwiegend im angloamerikanischen Raum verwendeten DSM-5. Burnout ist zumindest in absehbarer Zeit, nur als Zusatzdiagnose (Z73.0) zu einem anderen Leiden verwendbar (ICD-10; DSM-5). Bisher findet sich eine länderübergreifende Referenz nur in der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten, im ICD-10. Burnout ist ein kulturelles Konstrukt und dient auch als Konzept bzw. Versuch bestimmte Symptome zu erklären, das sind auch Indikatoren für Burnout (Vgl. Erschöpfungsdepression: Burn-out, die deutsche Spezialität, ZEIT ONLINE).

Die Zahl der Erkrankungen im Bereich psychische Störungen und Verhaltensstörungen ist aber grundsätzlich ein Indikator für Burnout. Es werden in dieser Krankheitsgruppe aber auch andere Krankheiten wie beispielsweise Depressionen, Angstzustände, andere psychische Erkrankungen usw. erfasst^{51, 52}.

Das Burnout Konstrukt kann hier als Risikokonstellation mit den Kernmerkmalen Erschöpfung, veränderte oder negative Einstellung zur Arbeit und Leistungseinbußen (möglicherweise) hilfreich sein. Eine exakte Diagnose ist aber notwendig weil eine Vielzahl unterschiedlicher pathogenetischer Faktoren zu dieser Merkmalskombination führen kann⁵³.

Wissenschaftliche Konzepte, psychologische und klinisch-psychosomatische Aspekte des Burnout Syndroms im Kontext der Wiedergewinnung seelischer bzw. psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz

Das Problem Burnout ist vor allem im Arbeitsleben aktuell vorhanden und inkludiert viele Probleme. Beispielsweise waren in Deutschland bereits mit Stand 2003 bis zu fünfundzwanzig (25) Prozent der insgesamt etwa sechsunddreißig (36) Millionen Erwerbstätigen in einer gesundheitlichen Situation die als Burnout Syndrom bezeichnet werden kann. Erwerbstätige Menschen mit Burnout Syndrom leiden grundsätzlich an psychosomatischen Beschwerden wie z.B. Schlafstörungen, chronische Schmerzen ohne Befund, unspezifische Beschwerden des Magens und des Darmes, funktionelle Herz Kreislaufbeschwerden usw. Im Arbeitsleben ist für Betroffene meistens eine hohe Belastung und Eintönigkeit bei gleichzeitig geringer

⁵¹ Vgl. Dilling et al., 2011, ICD 10 Kapitel V (F)

⁵² Eine Krankmeldung in Zusammenhang mit Burnout wird in der medizinischen Praxis im Rahmen der statistischen Erfassung durch den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger einer übergeordneten sogenannten „Krankheitsgruppe“ zugeordnet. Bei Burnout Patient/innen können sich je nach Hauptdiagnose auch unterschiedliche Zuordnungen zu verschiedenen Krankheitsgruppen ergeben (Vgl. Bruckmann, 2012, S. 19). Es gibt in Österreich bisher keine organisierte und systematisierte Erfassung der Diagnose Burnout. Deshalb wird angenommen, dass ein hoher Anteil der Burnout Diagnosen in der Krankheitsgruppe „Psychiatrische Erkrankungen“ erfasst ist (Vgl. Burnout-Prophylaxe-Training. Ralph Bartel, n.a., Internet: <http://www.no-burnout.at/das-training/index.html>).

⁵³ Vgl. Kahl & Winter, 2017, S. 18.

Möglichkeit zur Einflussnahme auf den Arbeitsprozess, geringe Anerkennung bei zugleich starker persönlicher Verausgabung und mangelhafte bzw. fehlende soziale Unterstützung durch Vorgesetzte und Kollegen vorhanden, zudem vielfach auch im persönlichen Umfeld⁵⁴.

Im Bereich der Burnout Prävention und der Rehabilitation gibt es mittlerweile zahlreiche Möglichkeiten der Intervention. Zur wirksamen Prävention wurden und werden auch psychotherapeutisch moderierte Supervisionsgruppen für Mitarbeiter und Vorgesetzte eingesetzt. Sind bereits Burnout Symptome vorhanden, sollte eine ambulante bzw. stationäre psychosomatisch-psychotherapeutische Therapie durchgeführt werden, besonders um vorzeitige Dienst- oder Berufsunfähigkeit zu verhindern. Diese Empfehlungen publizierten die Autoren Joachim Bauer, Steffen Häfner, Horst Kächele, Michael Wirsching und Reiner Dahlbender in der Publikation „The Burn-out Syndrome and Restoring Mental Health at the Working Place!“. Die Wiedereingliederung psychisch Kranker Personen ins Arbeitsleben im Kontext des Betrieblichen (Wieder-)Eingliederungsmanagements (BEM) ist ein wesentliches Thema und inkludiert auch psychotherapeutische Maßnahmen⁵⁵.

7 WIEDEREINGLIEDERUNG INS ARBEITSLEBEN DURCH PSYCHOTHERAPEUTISCHE ANSÄTZE

Die Arbeitswelt der Gegenwart, besonders aber jene der Zukunft, erfordert ein kontinuierliches Change-Management. Das erfolgt gleichzeitig im Kontext eines neuen Verständnisses von Hierarchien, Entscheidungsprozessen und der zunehmenden Verschmelzung von Arbeit und Freizeit und macht das Thema „Gesundheit“, vor allem „psychische Gesundheit“, besonders aktuell. Die Implementierung einer agilen Unternehmenskultur grundsätzlich, vor allem aber ein gut funktionierendes Gesundheitsmanagement im Rahmen dieser Unternehmenskultur ist wesentlich. Hier sind besonders Führungskräfte gefordert, die „ideale Bedingungen“ für die Gesundheit der Menschen im Berufsleben schaffen und auch das Thema Prävention und Rehabilitation thematisieren und umsetzen sollten. Das Betriebliche (Wieder-) Eingliederungsmanagement (BEM) ist in der

⁵⁴ Vgl. Psychother Psych Med, 2003; 53(5), S. 213-222.

⁵⁵ Vgl. Psychother Psych Med, 2003; 53(5), S. 213-222.

modernen Arbeitswelt sowohl für Betroffene zur Rückführung ins Arbeitsleben als auch für das Unternehmen selbst wesentlich⁵⁶.

Die Rückführung psychisch kranker bzw. von Depression und Burnout betroffenen Menschen ins Erwerbsleben betreffend haben sich als Intervention die Konzepte von arbeitsplatzassoziierten Stressoren (Gratifikationskrisenmodell, Anforderungs-Kontroll-Modell, Modell der Organisationsgerechtigkeit) als hilfreich für individuell angepasste Arbeitsplätze erwiesen⁵⁷.

Eine wesentliche Intervention im Kontext der Rückführung psychisch kranker bzw. von Burnout betroffenen Menschen ins Erwerbsleben, die auch mit dem Begriff „Recovery“, d.h. Wiederherstellung der Rollenfunktion verbunden ist, sind auch psychotherapeutische Ansätze mit dem Ziel den Faktor Arbeit so zu gestalten, dass eine erfolgreiche Wiedereingliederung wahrscheinlicher wird bzw. tatsächlich gelingt. Arbeit ist grundsätzlich für die psychosoziale Gesundheit von Menschen wesentlich⁵⁸.

Für in das Betriebliche (Wieder-) Eingliederungsmanagement (BEM) eingebundene Psychotherapeut/innen ergeben sich in diesem Kontext besonders zwei Aufgaben. Erstens sollte die betroffene Person mit Hilfe des Psychotherapeuten bzw. der Psychotherapeutin die Gesamtsituation bzw. die Gesamtbelastung und die Erholungsmöglichkeiten analysieren und klarstellen welche Verhaltensänderungen notwendig sind um eine möglichst langfristige Besserung zu erreichen. Vor allem müssen auch Hemmnisse im Bereich des BEM festgestellt werden wie beispielsweise soziale Einflussfaktoren, Unter- und Überforderung, Konflikte mit Vorgesetzten, Mitarbeiter/innen usw.⁵⁹.

Zweitens ist es wichtig die Strukturen und Prozesse im konkreten Unternehmen zu analysieren die zu den Problemen bzw. zu Konflikten geführt haben. Kommunikation mit den wesentlichen Akteuren, besonders den Führungskräften, Arbeitsmediziner/innen, Arbeits- und Organisationspsycholog/innen usw. und ein gezieltes Stressmanagement ist grundsätzlich sehr wesentlich. Die Stärke der

⁵⁶ Vgl. Zeilner, 2017.

⁵⁷ Vgl. Kahl & Winter, 2017, S. 18.

⁵⁸ Vgl. ebd.

⁵⁹ Vgl. Ullmann & Weber, 2016; vgl. auch Poppelreuter & Mierke, 2008.

Psychotherapeut/innen liegt hier im Bereich der Stabilisierung und Aktivierung der betroffenen Person⁶⁰.

Psychotherapie als Intervention im Kontext eines arbeitsplatzfokussierten Vorgehens wird nach Ansicht von Lotta Winter et al. sowohl von Patient/innen als auch von Therapeut/innen gut akzeptiert. Für eine Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess ist als wesentlicher Therapieerfolg aber eine „Stabilisierung“, die aber schwer zu operationalisieren ist, der betroffenen Person notwendig. Die Intuition der Therapeut/innen und Patient/innen ist hier sehr wesentlich für die Beurteilung der Situation.⁶¹

8 DIE KOGNITIVE VERHALTENSTHERAPIE ZUR UNTERSTÜTZUNG DER WIEDEREINGLIEDERUNG IN DEN ARBEITSPROZESS BEI DEPRESSION UND BURNOUT

8.1 INTEGRATION DES MANUALS „ARBEITSPLATZFOKUSSIERTE VERHALTENSTHERAPIE“ IN DIE STANDARD-KOGNITIVE VERHALTENSTHERAPIE

Von Anfang an ist die Rückkehr zur Arbeit bzw. die Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess ein integraler Bestandteil der „Arbeitsplatzfokussierten Verhaltenstherapie“. Nach Ansicht der Autor/innen Kahl und Winter sind Patient/innen nach drei bis sechs Wochen wieder in der Lage zu arbeiten (Vollzeit oder Teilzeit). Ist eine Rückkehr an den Arbeitsplatz innerhalb von drei bis sechs Wochen nicht möglich (z.B. Schweregrad des Burnouts oder Depression) wird in den ersten Sitzungen der Verhaltenstherapie mehr eine Aktivierung durch die Arbeit im Sinne eines Aktivitätenaufbaus gefördert⁶².

Wesentlich ist, dass die in der Therapie thematisierten Beispiele aus dem Arbeitsumfeld gewählt werden und hier auch Verhaltensanalysen an Beispielen aus dem unmittelbaren Arbeitsumfeld erstellt werden. Die Bewertung belastender

⁶⁰ Vgl. Ullmann & Weber, 2016; vgl. auch Poppelreuter & Mierke, 2008.

⁶¹ Vgl. Kahl & Winter, 2017, S. 67.

⁶² Vgl. ebd., S. 64.

Arbeitsprozesse kann grundsätzlich durch Disputation zugehöriger automatischer Gedanken geändert werden^{63 64}.

8.2 UNTERSUCHUNGEN ZUR WIRKSAMKEIT VON INTERVENTIONEN

Einige Untersuchungen kamen hier zum Ergebnis, dass bei psychischen Erkrankungen wie z.B. Depression aber auch Burnout kein positiver Effekt der Psychotherapie auf die Zeit bis zur partiellen oder kognitiven Rückkehr an den Arbeitsplatz festzustellen war⁶⁵. Auch psychologische Interventionen, arbeitsplatzbezogene Beratungsangebote, Interventionen zur Reduktion von Stress, Aufbau körperlicher Aktivität und Erlernen von Entspannungsverfahren nur geringe oder keine Wirkungen (Effekte) hinsichtlich der Rückkehr ins Arbeitsleben (Return to Work) bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit von Patient/innen mit psychiatrischen Erkrankungen hatten^{66 67}.

„Return to Work“ ist für Experten, auch aus dem Bereich der Wissenschaften, sehr aktuell. Eine schnelle und gut organisierte Wiedereingliederung trägt grundsätzlich zum Stabilisierungsprozess der erkrankten Personen bei. Aufgrund der multifaktoriellen Genese psychischer Störungen ist es hier besonders wesentlich, dass ein gutes Zusammenwirken aller Beteiligten erfolgt. Lagerveldt erstellte mit seinem Team ein Konzept, wie Psychotherapeut/innen in diesem Kontext ihre Aufgabe bestmöglich erfüllen können. Dazu wurde ein Manual „Return to work in the case of psychological problems“ erarbeitet. Dieses Manual wird in die reguläre

⁶³ Vgl. Kahl & Winter, 2017, S. 64.

⁶⁴ Mit dem RTW-Modul machen sich die Autor/innen den konzeptuellen Rahmen der Kognitiv-Behavioralen Therapie (KBT) zunutze. Das geschieht mittels Anwendung der Techniken des KBT mit einem Fokus auf den Arbeitsplatz (Vgl. Kahl & Winter, 2017, S. 64).

⁶⁵ Vgl. Arends et al, 2012.

⁶⁶ Vgl. Bakker et al., 2007; Karlson et al, 2010; vgl. auch Kahl/Winter, 2017, S. 63 f.

⁶⁷ Medizinische und psychotherapeutische Studien belegen auch, dass psychische Erkrankungen häufig nicht erkannt bzw. nur unzureichend therapiert werden. Im Bereich psychischer Erkrankungen grundsätzlich, besonders auch bei Burnout, ist aber eine Früherkennung bzw. Intervention sehr sinnvoll. Dadurch kann langen „verschleppten“ Krankheitsverläufen vorgebeugt und können massive Folgen verhindert werden (Vgl. Kepler Universitätsklinikum, n.a., Internet: <http://www.wagner-jauregg.at/aktuelles/news/news/fortbildungen.html>, S. 1 ff).

ambulante Psychotherapie integriert und während der ersten zwölf (12) Einzelsitzungen durchgeführt⁶⁸.

Der Anwendungsbereich umfasst Patient/innen mit leichten bis moderaten psychischen Erkrankungen, die dadurch arbeitsunfähig wurden. Die klinische Erfahrung hat hier gezeigt, dass dieses Konzept zwar hauptsächlich in Psychotherapien bei Patient/innen mit bestehendem Arbeitsverhältnis und bevorstehender Wiedereingliederung verwendet wird, zudem grundsätzlich aber auch bei Patient/innen mit Wunsch eines Arbeitsplatzwechsels oder einer Arbeitsplatzsuche. Ein großer Vorteil ist es, dass dieses Konzept bzw. Modul transdiagnostisch einsetzbar ist. Es sind inhaltlich keine Anpassungen bei den unterschiedlichen psychiatrischen Störungen notwendig^{69, 70}.

8.3 DAS THERAPEUTISCHE VORGEHEN: AUF HYPNOSE BERUHENDE PSYCHOTHERAPIEN UND DIE KOGNITIVE VERHALTENSTHERAPIE

Wesentlich für das konkrete therapeutische Vorgehen sind die Schwere der Symptomatik, die individuelle Lebenssituation und die Bedürfnisse der Patient/innen. Hier sind auch auf Hypnose beruhende Psychotherapien in Erwägung zu ziehen. Hypnose hilft bei Stress und Burnout im Wesentlichen dadurch, dass die Patient/innen lernen, sich unter Anleitung oder aus eigener Initiative in eine hypnotische Trance zu begeben. In diesem Zustand kann sich das vegetative Nervensystem gut erholen. Fortschritte können dann durch eine gesteigerte Herzratenvariabilität gut objektiviert werden 71 72 (Mende 2011).

⁶⁸ Vgl. Kahl & Winter, 2017, S. 63 f.

⁶⁹ Vgl. Kahl & Winter, 2017, S. 64.

⁷⁰ Nach Ansicht der Autor/innen ist die Rückkehr bzw. die Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess (Erwerbstätigkeit) ein wesentlicher Aspekt in der Therapie. Sie sehen Arbeit als eine Quelle von unterschiedlichen positiven Verstärkern (z.B. interpersonelle Kontakte, sinnstiftende Tätigkeit, Möglichkeit zur Tagesstrukturierung usw.) und arbeitsbezogenen Verstärkern (lernpsychologisch aufgefasst). Demzufolge gilt Zufriedenheit mit der Arbeit als wichtiger Faktor für psychische Gesundheit (Vgl. Kahl & Winter, 2017, S. 64).

⁷¹ Vgl. Mende, 2011.

⁷² In weiterer Folge unterstützt Hypnose das leichtere Erkennen und Respektieren der eigenen Leistungsgrenzen, die Abgrenzung gegenüber vermeidbarem Stress und die Bewältigung von unvermeidbarem Stress. Hypnose kann das Lösen von Stress begünstigenden alten Denk- und

In der Praxis werden zur Therapie des Burnout-Syndroms vor allem aber kognitive Verhaltenstherapien (KVT) angewendet. Zu den kognitiven Therapieverfahren zählen neben der KVT auch die Rational-Emotive-Verhaltenstherapie (REVT) und das Stressimpfungstraining. Die Verhaltenstherapie gehört wie die analytische und die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie zu den „Richtlinienverfahren“⁷³.

Die ersten Anwender bzw. die Begründer der KVT waren Beck, Ellis und Meichenbaum. Kognitive Therapieverfahren gehen davon aus, dass die Art des Denkens auch bestimmt, wie gefühlt und gehandelt wird, auch wie ein Mensch körperlich reagiert. Durch diese Techniken können bisherige Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber der Arbeit verändert werden bzw. sollen geeignete Bewältigungsstrategien im Umgang mit Stressoren am Arbeitsplatz erarbeitet werden. Problematische Persönlichkeitsvariablen werden hier identifiziert, soziale Kompetenzen und die Emotionsregulation werden verbessert. Grundlagen des Stressmanagements sollen erlernt bzw. verbessert werden. Zudem können auch „Symptomtagebücher“ geführt werden^{74, 75}.

8.4 DIE ERKRANKUNGSRELEVANTEN SCHEMATA WERDEN IDENTIFIZIERT: DIE KVT FOKUSSIERT DAS HIER UND JETZT

Das Standardmodell der KVT fokussiert das Hier und Jetzt, es nimmt keinen Bezug auf die frühe Kindheit. Wesentliches Ziel ist es Patient/innen zu aktivieren, die negative Weltsicht, negative Zukunftserwartungen, das grundsätzlich negative Selbstbild zu relativieren. Funktionalere Verhaltensmuster sollen erlernt werden. Grundsätzlich ist die Verhaltenstherapie problemorientiert, sie setzt an den begünstigenden, auslösenden und aufrechterhaltenden Problembedingungen an, sie

Verhaltensmustern unterstützen. Patient/innen und Klient/innen lernen die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen, besonders auch die eigene Lebensführung auf eine „Work-Life-Balance“ einzustellen (Vgl. Mende, 2011).

⁷³ Vgl. Korczak et al., 2012, S. 18.

⁷⁴ Vgl. Korczak et al., 2012, S. 18.

⁷⁵ Neben den drei möglichen Ansätzen gibt es auch weitere relativ neue Entwicklungen, das sind z.B. der „Ressourcen- oder Salutogenese-Ansatz“, der „Schemafokussierte Ansatz“ und die „Stressimpfung“ (Vgl. Korczak et al., 2012, S. 18 ff).

ist zielorientiert (klare Ausgangs- und Zielvereinbarung mit dem Patienten, sie ist handlungsorientiert (aktive Beteiligung des Patienten ist notwendig), sie ist nicht auf die Therapiestunde begrenzt, sondern muss im Alltag angewendet bzw. geübt werden, sie ist transparent (Patient ist voll orientiert und muss begreifen, was gemacht wird), sie ist Hilfe zur Selbsthilfe (Patient wird angeleitet, wie er sich selbst helfen kann, um die Selbständigkeit zu fördern und eine Abhängigkeit vom Therapeuten zu vermeiden), die Verhaltenstherapie bemüht sich um ständige Weiterentwicklung durch Überprüfung der Wirkung mit entsprechender Anpassung der Therapien⁷⁶.

In der Burnout Therapie werden die erkrankungsrelevanten Schemata identifiziert. Dadurch soll die betroffene Person zukünftig die Wirkung maladaptiver Schemata erkennen und gesunde Verhaltensweisen entwickeln. Erlernete Automatismen sollen durch zielgerichtete, bewusste und angemessene Handlungen ersetzt werden. Der dazugehörige therapeutische Prozess besteht aus einer inneren Distanzierung, bewusster Wahrnehmung und einer detaillierten Betrachtung und Benennung der verschiedenen Aspekte zu den Verhaltensgrundmustern. Im Gruppensetting empfiehlt sich eine begleitende einzeltherapeutische Anwendung, weil die Entstehungsgründe der maladaptiven Schemata besser fokussiert werden können⁷⁷.

8.5 DER RESSOURCEN- ODER SALUTOGENESE ANSATZ, DAS SCHEMAMODELL UND DIE STRESSIMPFUNG (COPINGSTRATEGIEN)

8.5.1 DER RESSOURCEN- ODER SALUTOGENESE-ANSATZ

In diesem KVT-Ansatz geht es nach Hansch nicht nur darum das Negative und Kranke zu bekämpfen, sondern es wird auch das Positive und Gesunde gestärkt. Im Fokus der Behandlung stehen vier salutogene Basisfunktionen. Das sind erstens Kontrolle über die Wirkung von Außenreizen (Autonomie gewinnen, negative Reize abschwächen, positive stärken), zweitens Identifikation und systematische

⁷⁶ Vgl. Psyfriends, n.a., Internet:

https://psyfriends.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=173&lang=de, S. 1.

⁷⁷ Vgl. Weimer & Pöll, 2012, S. 15.

Weiterentwicklung innerer Quellen von Lebenszufriedenheit, drittens Stärkung förderlicher Haltungen, Werte und Prinzipien, um Orientierung und Kohärenzvermitteln an denen man sich innerlich festhalten und aufrichten kann, und viertens Kontrolle über die Eigendynamiken des Bewusstseins (vor allem Grübelschleifen und Teufelskreise ausschalten)⁷⁸.

Hansch geht davon aus Burnout, auch Depressionen und Angststörungen durch Minder- oder Fehlausprägungen der genannten salutogenen Basisfunktionen erklären und therapieren zu können. Therapeutisch werden vor allem die bekannten Methoden der KVT und der achtsamkeitsbasierten Verhaltenstherapie angewendet. Zudem werden aber auch Elemente aus alten Weisheitslehren (beispielsweise aus dem Buddhismus usw.) integriert. Das Ziel ist hier ein positives (inneres) Kohärenzgefühl und Achtsamkeit zu entwickeln⁷⁹.

Hier ist auch das Thema Psychoenergetik von Relevanz. Als Praxis der psychischen Veränderung bietet Psychoenergetik ein in sich stimmiges System synergetisch wirkender Tools, die bei Selbstmanagement im Coaching und in der Psychotherapie einsetzbar sind. Als interdisziplinäres Forschungsfeld versucht Psychoenergetik moderne wissenschaftliche Erkenntnisse und die Essenz alter Weisheiten vor dem Hintergrund eines evolutionistisch-systemischen Weltbildes ganzheitlich zu integrieren. Die Systemwissenschaft Synergetik (Hermann Haken) spielt dabei eine tragende Rolle^{80, 81}.

Die drei Prinzipien psychischer Veränderung sind:

1. Entlastung und Abbau der Eskalationsproblematik
2. Bearbeiten der Ausgangsproblematik (z.B. am Arbeitsplatz)
3. Persönliche Ressource: Verbesserung der Sozialkompetenz⁸²

⁷⁸ Vgl. Korczak et al., 2012, S 21.

⁷⁹ Vgl. Korczak et al., 2012, S. 21.

⁸⁰ Vgl. Hansch, 2014, S. 1 ff.

⁸¹ Wesentliches Ziel ist hier die Kernprozesse der Persönlichkeitsbildung zu verstehen und zu fördern. Dadurch entspringt das Neue nach einer Phase des bewussten Lernens aus dem spontanen Reagieren und Verhalten (Vgl. Hansch, 2014, S. 1 ff).

⁸² Vgl. Korczak et al., 2012, S. 21.

8.5.2 DAS „SCHEMAMODELL“ BZW. DIE „SCHEMATHERAPIE“

Das Schemamodell bzw. die Schematherapie geht davon aus, dass es bestimmte erlernte Grundschemata gibt, welche darauf abzielen, die seelischen Grundbedürfnisse zu befriedigen und deshalb das Verhalten von Menschen steuern. Sie wurde zur Behandlung von chronischen, charakterologischen Aspekten psychischer Störungen entwickelt. Sie findet auch Anwendung bei der Behandlung von Depressionen und Burnout. Es handelt sich hier um eine Form der Psychotherapie und zählt zur sogenannten dritten Welle der kognitiv-verhaltenstherapeutischen Therapien. Die Methoden der kognitiven Therapie wurden um Elemente psychodynamischer Konzepte und anderer etablierter psychologischer Theorien und Therapieverfahren erweitert⁸³.

8.5.3 DIE STRESSIMPFUNG BZW. DAS STRESSIMPFUNGSTRAINING: EIN THERAPEUTISCHES VERFAHREN ZUR VERMITTLUNG VON KOMPETENZEN

Die Stressimpfung bzw. das Stressimpfungstraining ist eine spezielle Art der kognitiven Verhaltenstherapie, die Bewältigungsstrategien bei Angst, Ärger und Schmerzen in den Mittelpunkt stellt. Dieses therapeutische Verfahren ist darauf gerichtet, Kompetenzen zu vermitteln, die zur Bewältigung von belastenden Ereignissen beitragen, sodass gestörtes emotionales Erleben reguliert und psychologische Anpassung erreicht wird.

Das Stressimpfungstraining wurde ursprünglich zur Kontrolle von Stress- und Belastungssituationen entwickelt. Es wird nun auch in der Verhaltensmedizin bzw. der Verhaltenstherapie zur Prävention eingesetzt. Da chronischer Stress wesentlich für Burnout ist, ist das Stressimpfungstraining hier eine mögliche Form der Intervention⁸⁴.

⁸³ Vgl. Beck & Freeman, 1999, S. 1 ff

⁸⁴ Vgl. Springer Verhaltenstherapiemanual, S. 401 ff.

9 PRAKTISCHER TEIL

9.1 GRUNDLEGENDES

Psychotherapie, hier die Verhaltenstherapie, kann die Wiedereingliederung psychisch erkrankter Personen ins Arbeitsleben unterstützen. In diesem Kontext ist in den Therapie-Sitzungen auch die persönliche Verantwortung, das „Empowerment“ der Patient/innen wesentlich. Die Frage nach einer Rückkehr an den Arbeitsplatz wird grundsätzlich in der zweiten Psychotherapie-Sitzung thematisiert. Die genaue Planung bzw. die tatsächliche Rückkehr an den Arbeitsplatz ist aber von der Schwere der Erkrankung und der Häufigkeit der Therapiesitzungen abhängig. Normalerweise werden acht (8) Therapiesitzungen veranschlagt, wobei sich ab der sechsten Sitzung der Ablauf nicht mehr ändert. Die geplanten Zeitintervalle zwischen den ersten drei (3) bis sechs (6) Sitzungen sollen nie länger als eine Woche sein^{85 86}.

Für das bessere Verständnis der Arbeitssituation von Patient/innen durch Psychotherapeut/innen ist es sinnvoll von Patient/innen ausgefüllte Fragebögen zu verwenden. Das ist dann auch für die Therapiesitzungen hilfreich, die folgend beispielhaft dargestellt werden⁸⁷.

9.2 DIE EINZELNEN THERAPIESITZUNGEN

Sitzung 1: Auflistung der Symptome bzw. der Probleme, die vom Patienten bzw. der Patientin mit der konkreten Arbeitssituation/dem Arbeitsplatz in Verbindung gebracht werden (können auch in anderen Situationen auftreten).

Wesentliche Fragen: Gibt es Situationen bei der Arbeit, bei denen Ihre psychischen

⁸⁵ Vgl. Kahl & Winter, 2017, S. 227.

⁸⁶ Es ist hier wichtig zu überlegen, welche Aspekte des Arbeitskontextes des konkreten Patienten bzw. der Patientin in die Behandlung integriert werden können. Eine Evaluations Bewertung der Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess bzw. der Rückkehr an den Arbeitsplatz sollte ab der sechsten Therapiesitzung erfolgen. Das ist aber individuell zu beurteilen (Vgl. Kahl & Winter, 2017, S. 227).

⁸⁷ Vgl. Kahl & Winter, 2017, S. 227.

Beschwerden besser sind oder komplett verschwinden? Unter welchen psychischen Beschwerden leiden Sie bei der Arbeit am meisten?

Die Vermittlung eines arbeitsplatzbezogenen Grundprinzips ist wesentlich: Die Rückkehr an den Arbeitsplatz kann grundsätzlich das Selbstvertrauen stärken und psychische Probleme reduzieren. Das Ziel ist grundsätzlich eine schrittweise Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess bzw. eine Rückkehr an den eigenen Arbeitsplatz⁸⁸.

Wenn das nicht machbar ist, kann auch ein Arbeitsplatzwechsel notwendig sein. Das ist besonders dann der Fall, wenn die Arbeitsstrukturen nicht individuell, adäquat verändert werden können bzw. eine positive Arbeitsatmosphäre nicht zu erreichen ist, dann ist eventuell eine radikale berufliche Veränderung oder ein (vorübergehender) Berufsausstieg notwendig. Bei einer vollständigen Rehabilitation bzw. Regeneration ist das grundsätzlich notwendig⁸⁹.

Patient/innen müssen grundsätzlich sehr gut über die Problematik von Depression und Burnout aufgeklärt werden, vor allem auch über Fragebögen und Informationsblätter. Die Erfragung der (subjektiven) Wahrnehmung der Probleme am Arbeitsplatz durch Patient/innen ist hier wesentlich, weil die psychische Erkrankung eventuell eine „Wahrnehmungsverzerrung“ bewirken kann. Das müssen Psychotherapeut/innen jedenfalls beachten⁹⁰.

Sitzung 2: Besprechung der arbeitsbezogenen Hausaufgaben aus Sitzung 1.

Für Therapeut/innen ist es hier wesentlich zu überprüfen ob der Patient bzw. die Patientin alles erledigt und auch verstanden hat. Patient/innen sollen positive und negative Situationen bzw. Erlebnisse im Arbeitsbereich darstellen. Wie wird der Krankenstand bzw. das Nichtarbeiten empfunden?

Das Arbeitsblatt zur Beschäftigungshistorie soll erklärt bzw. besprochen werden.

Wichtige zu besprechende Themen: Arbeitskontakte, die Passung zwischen der betroffenen Person und der Situation am Arbeitsplatz unter „normalen“ Bedingungen.

Können die (psychischen) Probleme am Arbeitsplatz, besonders bei Führungskräften, thematisiert werden? Bereits erfolgte Interventionen sind im Detail zu erfragen. Alle Akteure könnten von den Psychotherapeut/innen gemeinsam

⁸⁸ Vgl. Kahl & Winter, 2017, S. 228.

⁸⁹ Vgl. Zeilner, 2017, S. 104.

⁹⁰ Vgl. Kahl & Winter, 2017, S. 228.

aufgeklärt werden und Lösungsmöglichkeiten (Wiedereingliederungsplan) diskutiert werden.

Dieser Termin sollte etwa für die fünfte Sitzung veranschlagt werden.

Sitzung 3: Besprechung der arbeitsbezogenen Hausaufgaben aus Sitzung 2.

Auseinandersetzung mit den von Patient/innen berichteten Problemen. Besonders arbeitsbezogene Gründe für die psychischen Probleme. Beginn einer Problemanalyse (eventuell auch als Hausaufgabe).

Welche Aufgabenbereiche gehören zu Ihrer Arbeit? (Hauptaufgaben und Nebenaufgaben). Beurteilung nach Dauer und Häufigkeit. Welche können problemlos bewältigt werden, welche nicht? Eine Unterscheidung in Hindernisse aufgrund der psychischen Probleme, arbeitsbezogenen Faktoren (Inhalt und Organisation der Arbeit), Beziehungen am Arbeitsplatz, Arbeitsumgebung, persönliche Faktoren (Einstellung, Fertigkeiten, Wissen, usw.). Auch mögliche andere Probleme! (z.B. Familie, Freizeit usw.).

Die Problemanalyse zeigt dann auf, welche Leistungen der Patient bzw. die Patientin bei spezifischen Aufgabenstellungen erbringen muss. Besonders wesentlich ist die Erhebung der Probleme welche die Rückkehr an den Arbeitsplatz negativ beeinflussen.

Sitzungen 4 und 5: Besprechung der arbeitsbezogenen Hausaufgaben aus Sitzung 3.

Eventuelle Erlebnisse aus dem Arbeitsbereich können evaluiert werden. Eine Kontaktherstellung zwischen Patient/innen und den anderen Akteuren ist sehr wichtig (jedenfalls Arbeitsmedizin, Führungskräfte usw.). Erstellung eines Wiedereingliederungsplans! (Arbeitszeit, Belastungen usw.)

Mögliche Aufgaben die zur Symptomverbesserung beitragen können (z.B. soziale Interaktion, Struktur usw.). Mögliche Perspektiven und Optionen, auch temporäre Veränderungen. Eine Evaluierung der einzelnen Schritte ist notwendig!

Sitzung 6: In dieser Sitzung wird die Evaluierung des Wiedereingliederungsplans thematisiert. Die Auseinandersetzung mit spezifischen Punkten ist wesentlich.

Welche Teile des Plans konnten problemlos bewältigt werden? Wo gab es bei der

Umsetzung Schwierigkeiten? Hier ist auch die Einbeziehung des Arbeitsmediziners bzw. der Arbeitsmedizinerin sinnvoll.

Wie erfolgt der Umgang mit eventuellen Rückschritten?

Eine Analyse positiver und (möglicher) negativer Ergebnisse.

Mögliche Optionen den Wiedereingliederungsplan zu erweitern bzw. zu verbessern? (Aufgabenbereiche, Arbeitsumfang).

Sitzung 7 und (mögliche) weitere Sitzungen

Bedeutet für Psychotherapeut/innen grundsätzlich ein gleiches Vorgehen wie bei Sitzung 6⁹¹.

10 REFLEXION/ZUSAMMENFASSUNG/BEMERKUNGEN

FORSCHUNGSFRAGE: Ist die kognitive Verhaltenstherapie eine geeignete Therapieform zur Behandlung von Depressionen und Burnout?

Die kognitive Verhaltenstherapie kann grundsätzlich als geeignete Therapieform zur Behandlung von Depressionen und Burnout betrachtet werden. Das kann durch die Analyse zahlreicher Studien und durch Forschungsliteratur belegt werden.

Das bedeutet jedoch nicht dass andere Psychotherapieschulen zur Behandlung von Depressionen und Burnout weniger geeignet sind, die gegenständliche Untersuchung fokussierte die kognitive Verhaltenstherapie. Eine exakte Diagnose und auf den Einzelfall abgestimmte Interventionen sind hier vor Behandlungsbeginn absolut notwendig. Das bedeutet eine interventionsorientierte Diagnostik mit dem Ziel der „Sammlung“ von Informationen über Patient/innen bzw. Klient/innen und deren Lebensumstände. Ziel der Intervention ist es hier Verhaltensweisen und innere Einstellungen zu verändern, an aktuellen Problemen zu arbeiten und konkrete Lösungen zu finden. Die Verhaltenstherapie fokussiert das hier und jetzt.

⁹¹ Vgl. Kahl & Winter, 2017, S. 227 ff.

Die grundsätzliche Frage nach der Wirkung von Psychotherapie bei der Behandlung von Menschen mit psychischen Problemen: eine kontroverse Diskussion

Die grundsätzliche Frage nach (möglichen) Wirkungen von Psychotherapie bei der Behandlung von Menschen mit psychischen Problemen muss sehr differenziert betrachtet und auch differenziert beantwortet werden. Durch Psychotherapie soll betroffenen Personen mittels Strategien vor allem geholfen werden aus dem emotionalen Tief der psychischen Erkrankung herauszufinden und Rückfälle zu verhindern. Depressionen und Burnout sind psychische Erkrankungen, die Leidensdruck und andere negative Folgen mit sich bringen, die aber nicht hingenommen werden müssen, weil es bereits zahlreiche Interventionsmöglichkeiten gibt. Diese betreffen die Bereiche Medizin, Psychologie, Psychotherapie usw., die auch in Kombination sinnvoll sein können. In Österreich gibt es derzeit bereits mehr als zwanzig (20) Richtungen bzw. Schulen im Bereich der Psychotherapie. Die (kognitive) Verhaltenstherapie ist eine dieser Psychotherapierichtungen. Die historische Betrachtung der (kognitiven) Verhaltenstherapie zeigt, welche Entwicklungslinien zur Anerkennung der Wirkung bzw. des Nutzens kognitiv-verhaltenstherapeutischer Ansätze bei konkreten psychischen Störungen geführt haben. Ausgehend von vorhandener Forschungsliteratur kann angenommen werden dass diese Therapierichtung häufiger einer empirischen Prüfung unterzogen wurde und grundsätzlich deutlich größere Wirkungen aufweist als andere Psychotherapieverfahren⁹².

Die Wirkung der kognitiven Verhaltenstherapie

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die (kognitive) Verhaltenstherapie bisher im Vergleich mit anderen Psychotherapierichtungen gut erprobt ist. Weitere Forschungen sind aber sicher notwendig. Im Forschungsbereich der Verhaltenstherapie zur Behandlung von Burnout (und Depressionen) gibt es aber bereits zahlreiche Ansätze der Intervention, z.B. Stressprävention, Erholungsphasen, Bewegungsinterventionen usw., die im Bereich der praktischen Anwendung auch kombiniert werden können. Ergebnisse bzw. den Wirkungsnachweis betreffend ist

⁹² Vgl. Smith et al, 1980.

aber klar zwischen wissenschaftlichen Studien und reinen Patient/innen- und Therapeut/innen Aussagen zu unterscheiden. Die Wirkung von Psychotherapie zur Behandlung von Depressionen und des Burnout-Syndroms betreffend wird im Bereich der Wissenschaft grundsätzlich kontrovers diskutiert. Es gibt für manche Therapierichtungen auch nur wenig Wirkungsnachweise.

Eine Ausnahme bildet hier (wahrscheinlich) die Kognitive Verhaltenstherapie (KVT). Dieses Ergebnis wurde durch Studium von Forschungsliteratur und der Analyse relevanter Studien erreicht. Grundsätzlich lässt sich eine Depression sowohl mit Psychotherapie, hier vor allem der Verhaltenstherapie, als auch mit Medikamenten oder einer Kombination von beiden behandeln.

Durch Analyse relevanter Studien in Zusammenhang mit der Forschungsfrage und forschungsleitender Fragestellungen kann angenommen werden, dass bei schweren Depressionen eine Verhaltenstherapie ähnlich gut wirken kann wie Antidepressiva. Das ist auch sicher ein gutes Argument für eine Intervention mittels Verhaltenstherapie. Es kann auch angenommen werden, dass mit der kognitiven Verhaltenstherapie eine verlässliche, evidenzbasierte Möglichkeit für die Erstbehandlung bei Depressionen (auch Burnout) zur Verfügung steht. Eine Studie mit dem Forschungsschwerpunkt der allgemeinen Wirksamkeit von Psychotherapien im Vergleich mit Antidepressiva brachte das Ergebnis, dass Medikamente geringfügig effektiver als eine Psychotherapie sind. In Summe zeigen alle diese Studien klar mögliche positive Wirkungen von Psychotherapie auf. Das war auch Forschungsergebnis eines systematischen Reviews von Studien zur Wirkung von Psychotherapie im Vergleich mit Pharmakotherapie bei Depressionen die ebenfalls von einer Forschergruppe durchgeführt wurde.

Die kurzfristige Wirksamkeit von Psychotherapie und Pharmakotherapie bei Depressionen, sowohl als Monotherapie als auch in Kombination, ist grundsätzlich durch zahlreiche Studien gut belegt. Es gibt aber viel weniger Forschungsergebnisse bzw. Studien für die langfristige Wirksamkeit ab einem Jahr nach Akuttherapie dieser Behandlungsformen. Die kognitive Verhaltenstherapie kommt hier als überwiegendes psychotherapeutisches Verfahren zum Einsatz. Die Studienlage zeigt eindeutig eine Überlegenheit der Psychotherapie oder der Kombination aus Psychotherapie und Pharmakotherapie im Vergleich zur reinen Pharmakotherapie mit oder ohne Erhaltungsphase nach der Akutbehandlung bezüglich langfristiger Effekte über die Beendigung der Therapie hinaus. Für besser abgesicherte Aussagen zur

langfristigen Wirkung von Psycho- und Pharmakotherapie im Bereich der Behandlung der Depressionen (und von Burnout) sind aber weitere Forschungen notwendig.

Psychotherapie im Kontext der Betrieblichen Wiedereingliederung: Der Aspekt von Kosten/Nutzen

Der Einsatz von Methoden der Psychotherapie, hier auch der kognitiven Verhaltenstherapie, im Rahmen der Betrieblichen Wiedereingliederung psychisch kranker Personen ist noch ein relativ neues Betätigungsfeld. „Return to Work“ ist grundsätzlich im Bereich der Forschung von Interesse und auch sehr aktuell. Eine schnelle und gut organisierte Wiedereingliederung trägt grundsätzlich zum Stabilisierungsprozess einer (psychisch) erkrankten Person bei. Aufgrund der multifaktoriellen Genese psychischer Störungen ist es hier besonders wesentlich, dass ein gutes Zusammenwirken aller Beteiligten erfolgt. Die Unterstützung der Betrieblichen Wiedereingliederung, die auch wesentlicher Aspekt der Therapie ist, durch psychotherapeutische Interventionen, vor allem der kognitiven Verhaltenstherapie, kann grundsätzlich als sehr sinnvoll betrachtet werden. Arbeit ist eine Quelle von unterschiedlichen positiven Verstärkern (z.B. interpersonelle Kontakte, sinnstiftende Tätigkeit, Möglichkeit zur Tagesstrukturierung usw.) und arbeitsbezogenen Verstärkern (lernpsychologisch). Demzufolge gilt Zufriedenheit mit der Arbeit im Kontext der Gesamtbelastung (Arbeit, Familie, Freizeit) als wichtiger Faktor für die psychische Gesundheit. Zur wirksamen Prävention im Kontext des Gesundheitsmanagements von Unternehmen sind auch psychotherapeutisch moderierte Supervisionsgruppen für Mitarbeiter und Führungskräfte aktuell.

Der noch relativ neue Bereich psychotherapeutischer Interventionen, hier der kognitiven Verhaltenstherapie, zur Unterstützung von Depression und Burnout betroffenen Personen im Kontext des Arbeitslebens bzw. der Betrieblichen Wiedereingliederung bedeutet auch Teamfähigkeit der Akteure im Rahmen des Betrieblichen (Wieder-)Eingliederungsmanagements (BEM). Kommunikation und Koordination ist hier sehr wesentlich. Unter dem Aspekt von Kosten/Nutzen kann professionelle Psychotherapie vor allem bewirken, dass krankheitsbedingte Arbeitsausfälle reduziert und Frühpensionierungen verhindert werden. Damit ist grundsätzlich auch eine positive Wirkung auf soziale Folgekosten für Betroffene und

deren Familie verbunden.

Für die Integration einer arbeitsplatzbezogenen Intervention ist die Akzeptanz der Patient/innen, der Führungskräfte usw. sehr wesentlich, gute Aufklärung daher notwendig. Es gibt zu dieser Thematik jedoch noch wenige Studien. Es wird in Zukunft verstärkt notwendig sein die Wirkungen konkreter Therapierichtungen zur Behandlung (lege artis) von Depressionen und des Burnout-Syndroms zu untersuchen, zu vergleichen und vor allem auch evidenzbasiert zu evaluieren. Weitere wissenschaftliche Studien, besonders Längsschnittstudien, sind dazu sicher notwendig.

Dr. Franz Zeilner, 13.09.1953

Psychotherapeutisches Propädeutikum

LITERATURVERZEICHNIS

- Ahola, K./Hakanen, J. (2007). Job strain, burnout and depressive symptoms: A prospektive study among dentists. *Journal of Affective Disorders*.
- Ahola, K./Honkonen, T./ Isometsä, E./Kalimo, R./Nykyri, E./Aromaa, A/ Lönnqvist, J. (2005). The relationship between job-related burnout and Depressive disorders – results from the Finnish Health 2000 Study. *Journal of Affective Disorders*.
- Beck, Aaron/Freeman, Arthur (1999). *Kognitive Therapie der Persönlichkeitsstörungen*, 4. Auflage, Beltz PVU Weinheim.
- Berger, Mathias/Falkai, Peter/Maier, Wolfgang (2012). Arbeitswelt und psychische Belastungen: Burnout ist keine Krankheit. *Dtsch Ärztebl* 2012; 109(14): A 700-2.
- Bloch, S. /Crouch, E. (1985). Oxford medical publications. *Therapeutic factors in group psychotherapy*. New York, NY, US: Oxford University Press.
- Dilling, H./Mombour, W./Schmidt, M.H. (2011). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F) Klinisch-diagnostische Leitlinien*, 8. Überarbeitete Auflage, Verlag Hans Huber, Bern.
- Eckert, J. (2000), *Schulenübergreifende Aspekte der Psychotherapie*. *Psychotherapie*, Seiten 413-428, 2000
- Grawe, K./Donati, R./Bernauer, F. (1994, 1995, 2001), *Psychotherapie im Wandel. Von der Konfession zur Profession*. Hogrefe, Göttingen.
- Hansch, Dietmar (2014). *Burnout: Mit Achtsamkeit und Flow aus der Stressfalle*. Droemer Knauer, München.
- Herzog, Wolfgang/Beutel, Manfred/Kruse, Johannes (2013). *Psychosomatische Medizin und Psychotherapie heute. Zur Lage des Fachgebietes in Deutschland*.

Schattauer Verlag, Stuttgart.

- Kahl, Kai G./Winter, Lotta (Hrsg.) (2017). Arbeitsplatzbezogene Psychotherapie. Intervention, Prävention und Rehabilitation. Mit einem Therapiemanual, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart.
- Kanfer, F.H./Reinecker, H./Schmelzer, D. (2000). Selbstmanagement - Therapie. Ein Lehrbuch für die klinische Praxis, 3. Auflage, Springer Berlin, New York.
- Kanfer, F.H./Reinecker, H./Schmelzer, D. (2006). Selbstmanagement-Therapie, Ein Lehrbuch für die klinische Praxis, 3. Auflage, Springer Wien, New York.
- Korczak, Dieter/Wastian, Monika/Schneider, Michael (2012). Therapie des Burnout – Syndroms, *Schriftenreihe Health Technology Assessment (HTA)*, Bd 120, 1. Auflage 2012, Köln.
- Linden, Michael/Hautzinger, Martin (Hrsg.) (2011). Verhaltenstherapiemanual, Springer
- Margraf, J./ Lieb, R. (1995). Lehrbuch der Verhaltenstherapie, Universität Bochum, Ruhr.
- Poppelreuter, S./Mierke, K. (2008). Psychische Belastungen am Arbeitsplatz. Ursachen-Auswirkungen-Handlungsmöglichkeiten, Erich Schmidt Verlag (ESV), Berlin.
- Smith, M.L./Glass, G.V./Miller, T.I. (1980). The benefits of psychotherapy. John Hopkins University Press, Baltimore.
- Ullmann, M./Weber, P. (2016). Stress lass nach: Vom Umgang mit hoher Arbeitsbelastung und dem Erhalt der optimalen Leistungsfähigkeit bei sich und seinen Mitarbeitern, Trainerverlag.
- Voderholzer, Ulrich/Barton, Barbara (2016), *Verhaltenstherapie* 26 (2), S. 108-115,

2016.

Weimer, Stefanie/Pöll, Mauren (2012). Burnout-ein Behandlungsmanual.
Baukastenmodul für Einzeltherapie und Gruppen, Klinik und Praxis, Klett-Cotta,
Stuttgart.

Zeilner Franz (2017), Das Phänomen Burnout im Kontext des
Gesundheitsmanagements von Unternehmen und der Kostenproblematik.
Möglichkeiten einer professionellen Prävention und Rehabilitation. Dissertation.
European University Belgrad.

MEDIZINISCHE STUDIEN/ STUDIEN

Gartlehner, G./Gaynes, B N/Amick, H R/Asher, G./Morgan, L C/Coker-Schwimmer,
E./Fornens, C./Boland, E./Lux, L J/Gaylord, S./Bann, C./Pierl, C B./Lohr, K N
(2015). Comparative benefits and harms of second generation antidepressants
and cognitive behavioral therapies in initial treatment of major depressive
disorder: systematic review and meta-analysis. Rockville (MD): Agency for
Healthcare Research and Quality (US; 2015 Dec. Report No.: 15(16)-EHC031-
EF. AHRQ Comparative Effectiveness Review.

FACHJOURNALS, MAGAZINE, ZEITSCHRIFTEN, ZEITUNGEN

APA – Austria Presse Agentur (11.12.2015):

Arends, I./Bruinvels, D. J./Reberger, D. S./Nieuwenhuijsen, K./Madan, I./Neumeyer-
Gromen, A./Bültmann, U./Verbeek, J. H. (2012). Interventions to facilitate return
to work in adults adjustment disorders, PubMed, Cochrane Database Syst Rev.
2012 Dec, 12;12:CD006389.doi:10.1002/14651858.CD006389.pub2.

Bauer, Joachim/Häfner, Steffen/Kächele, Horst/Wirsching, Michael (2003). Burn-out
und Wiedergewinnung seelischer Gesundheit am Arbeitsplatz. *Psychother
Psych Med* 2003; 53(5), S 213-222. DOI: 10.1055/s-2003-38865.

Buschek, Nina (24.06.2015): Eine Psychotherapie ist immer Kleinarbeit *Süddeutsche Zeitung*, nach Egli, S./ Keck, M.

Deutsches Ärzteblatt, 2004: PP3, Ausgabe Juni 2004, Seite 282.

Deutsches Ärzteblatt, 2005; 102(46): A-3162/B-2671/ C-2501

DFP: Therapie der unipolaren Depression/ÖGPB, 21.11.2016.

Eysenck H J. The effects of psychotherapy: an evaluation. *J. Consult. Clin. Psychol.* 16:319-24, 1952. *Journal of Consulting Psychology*, Vol 16(5), Oct 1952. 319-324.

Iacovides, A./ Fountoulakis, K.N./ Kaprinis, S./ Kaprinis, G. (2003). The relationship between job stress, burnout and clinical depression, *Journal of Affective Disorders*, 75(2003), 209-221.

Journal für Neurologie und Psychiatrie 18 (1), 16-24, 2016.

Kessler, R C/Ronald, C (2003). Epidemiology of women and depression. *Journal of Affective Disorders*, 74(1), [https://doi.org/10.1016/S0165-0327\(02\)00426-3](https://doi.org/10.1016/S0165-0327(02)00426-3)

Margraf, J./ Lieb, R. (1995). Was ist Verhaltenstherapie? Versuch einer zukunfts-offenen Neucharakterisierung. *Zeitschrift für Klinische Psychologie*, 1995 - academia.eu

Marschall, Jörg/Hildebrandt, Susanne/Sydow, Hanna/Nolting, Hans-Dieter (2016). Gesundheitsreport 2016. DAK - Gesundheit Hamburg.

Potjans Mareike / Kracht Claudia / Ziegler Wiebke (27.09.2018): Stress. Burn-out-Syndrom. *planet-wissen*. <https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/krankheiten/stress/pwieburnoutsyndrom100.html>

ZEIT ONLINE, 2011

Erschöpfungsdepression: Burn-out, die deutsche Spezialität, ZEIT ONLINE

<http://www.zeit.de/2011/49/Burnout-International>

INTERNETQUELLEN

Burnout-Prophylaxe-Training. Ralph Bartel (n.a.): Burnout-Prophylaxe-Training.
<http://www.no-burnout.at/das-training/index.html> [23.04.2017]

Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP) (n.a.):
www.psychologie.ch [18.11.2018]

Kepler Universitätsklinikum (n.a.):
<http://www.wagner-jauregg.at/aktuelles/news/news/fortbildungen.html> [04.07.2016]

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, IQWiG

Psychotherapie-Zentrum Dr. Mende (2011): Stress und Burnout
<http://www.hypnose.co.at/coaching/anwendungsfelder/stress-und-burnout/index.php>
[03.12.2018]

Psyfrieds.com (n.a.):
https://psyfriends.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=173&lang=de [30.04.2018]

Rüdiger, H.W. (2008):
Burn-Out-Syndrom: Früherkennung und Vorbeugung. Netdoktor.
<http://www.netdoktor.at/krankheit/burn-out-frueherkennung-5037821> [04.09.2016]

Spektrum.de (2000): Lexikon der Psychologie. Psychotherapie
<https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/psychotherapie/12210> [04.04.2018]

Wikipedia (2018): Psychotherapieforschung
<https://de.wikipedia.org/wiki/Psychotherapieforschung> [07.04.2018]

Dr. Franz Zeilner

PRAKTISCHER TEIL (FALL- BZW. PRAXISBEISPIEL)

VERHALTENSTHERAPIE: DIAGNOSE: DEPRESSION

Frau X, alleinerziehende Mutter einer 16 jährigen Tochter und Bankangestellte, hatte vor Behandlungsbeginn bereits seit mehreren Monaten das intensive Gefühl dass ihr „alles“ zu viel wird. Sie dachte die private, vor allem aber die berufliche Situation; nicht mehr bewältigen zu können. Sie konnte sich diese Situation eigentlich nicht erklären, weil das früher nicht der Fall war. Vor allem hatte sie nun eine sehr depressive Stimmungslage, Konzentrationsmängel, war ständig sehr müde und litt auch unter Angstzuständen und einem Gefühl der Enge in der Brust. Besonders fiel ihr auch die Arbeit in der Bank sehr schwer. Sie wollte mit Arbeitskolleg/innen bzw. mit Vorgesetzten aber nicht über diese belastende Situation sprechen, weil sie auch Angst hatte nicht unterstützt zu werden. Wo es möglich war vermied Frau X Personenkontakt und hatte diesbezüglich auch Schuldgefühle. Als diese Situation im Berufsumfeld und auch privat auffallend wurde begab sich Frau X in professionelle psychotherapeutische Hilfe (Verhaltenstherapie). In diesem Zusammenhang wurde sie von einer Ärztin auch krank geschrieben.

Es folgte die eindeutige Diagnose, dass sie an einer Depression litt. Sie wurde u.a. auch gut darüber aufgeklärt, dass die Wirksamkeit von Psychotherapie bei Depressionen wissenschaftlich erwiesen ist und ihr vor allem geholfen wird, ihre depressive Grundhaltung zu bearbeiten und nach der Behandlung auch eine Rückkehr ins Arbeitsleben wahrscheinlich ist. Nach mehrwöchiger psychotherapeutischer Behandlung und auch ärztlicher Unterstützung konnte Frau X wieder Arbeiten wie vor der Depression. Es wurden auch einige Belastungsfaktoren im Berufsumfeld und im Privatbereich geändert. Sehr positiv war hier auch die Unterstützung bzw. die Hilfeleistung der Tochter der Patientin.

Die vorhandene bzw. diagnostizierte Depression wurde von der Patientin nicht einfach hingenommen, sondern sie begab sich in professionelle Behandlung und wurde in diese selbst gut eingebunden. Ihr aktives (und passives) Mitwirken im Behandlungsprozess war für den Behandlungsprozess bzw. den Behandlungserfolg sehr wesentlich. Psychotherapie war in diesem Fall auch erfolgreiche Hilfe zur Selbsthilfe.

CURRICULUM VITAE

DR. FRANZ ZEILNER

Date and place of birth:

September 13, 1953, Steyr (Upper Austria)

Marital status:

Married to Professorin Mag. Ingrid Zeilner, a teacher of economics (Oberstudienrätin); 1 son, Dr. Alexander Zeilner, a human biologist, doctor of general medicine, and specialist for internal medicine.

Education:

9 years of compulsory schooling, 3,5 years of vocational school, four semesters at Bundesanstalt für Leibeserziehung Wien (=Federal Institute of Physical Education in Vienna) (training of Austrian teachers of physical education), Gymnasium für Berufstätige Linz (=Linz High School for Working Adults)

University studies:

Diploma studies of law (1987, Linz), teaching degree in physical education/history and social studies for academic secondary schools (1990, Salzburg), supplementary diploma program in history (1998, Salzburg), bachelor's program in history (2009, Vienna), individual diploma program in history (2010, Innsbruck), master's program in political science (2014, Vienna, with honors), doctoral studies in international management (2017, European University Belgrade).

Additional qualifications:

Training as a mediator (2006)

Psychotherapeutisches Propädeutikum (2019)

Professional history:

Administrative lawyer, 20 years as a lecturer at Salzburg University (1989-2009), since 1991 a teacher at schools for intermediate and higher vocational education (of history and political education, physical education, law).

Publications:

1987 research documentation JKU: Franz Zeilner, *Grundzüge des mittelalterlichen Strafrechts*, in: Ursula Floßmann/Gerhard Putschögl (ed.), *Hexen Prozesse, Seminar zur oberösterreichischen Strafrechtsgeschichte* (1987), pp. 1-8; sole author of: *Haftung und Schadensersatzansprüche bei Sportunfällen* (2001), *Sport und Recht* (2003), *Verfassung, Verfassungsrecht und Lehre des öffentlichen Rechts in Österreich bis 1848* (2008), *Geschichte der Politischen Bildung in Österreich als Unterrichtsprinzip und als Unterrichtsfach* (2011), *Politische Bildung als Instrument zur Verbesserung der politischen Partizipation, des Politikinteresses und der Demokratiequalität* (2015), *Burnout im Kontext des Gesundheitsmanagements von Unternehmen und der Kostenproblematik. Möglichkeiten einer professionellen Prävention und Rehabilitation* (2018), *Geheimdienste zur Zeit des Kalten Krieges. CIA und Cultural Policy* (2019), *Die Diskussionen um Kultur in England in den 1950er und 1960er Jahren und danach. Eine politikwissenschaftliche Untersuchung zu den „Cultural Studies“* (2019), *Ernährungssouveränität. Eine interdisziplinäre Perspektive* (2019).

Sole author of the following textbooks:

Grundlagen des Sportrechts – Organisation des Sports (2005), *Kanusport Wettkampf- und Freizeitsport* (2007 und 2019).

Successes in sports:

16 times Austrian champion in canoe racing and whitewater canoeing, member of the Olympic B team (canoe slalom) for the 1972 Olympics in Munich, 2 participations at world championships in downriver whitewater canoeing (1973 Switzerland, 1975 Yugoslavia), 8th overall in the European Whitewater Cup (EC) in 1974 (downriver whitewater), several international successes in whitewater canoeing.

Awards:

State Government of Upper Austria: Decoration of Honor for Sports in Gold (1977), Silver (1976), and Bronze (1971) of the State of Upper Austria.

Decoration of Honor for Sports in Gold of the City of Steyr (1976)